

НАУЧНО СТАНОВИЩЕ ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ ВЪЗНИКВАНЕ НА ОГНИЩА И РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ЛАЙШМАНИОЗАТА ПРИ ЧОВЕКА И ЖИВОТНИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Проф. д-р Неделчев, Н.¹, Д-р Харизанов, Р.², Д-р Костова, Т.¹, Доц. Д-р
Желязков П.¹, Д-р Катеринова И.¹, Д-р Събев, П.¹

¹ - Национален Диагностичен Научноизследователски Ветеринарномедицински
институт »Проф. Д-р Г. Павлов» - София

² - Национален Център по Заразни и Паразитни Болести – София, Отдел
паразитология и тропическа медицина

РЕЗЮМЕ

Лайшманиозите са група широко разпространени в света трансмисивни заболявания по хората и животните, предизвиквани от протозойни флагелати от род *Leishmania*. Преносители на заболяването са насекоми от семейство *Psychodidae* - род *Lutzomyia* за страните от Америка и род *Phlebotomus* за Европа, Африка, Азия. Заболяването се предава както от животно на човек, така и от човек на човек.

Предмет на настоящото становище е лайшманиозата по хората и животните в България. Разгледани са основни моменти от жизнения цикъл на лайшманиите, източниците на инфекция и резервоарните гостоприемници. Представена е актуална информация за видовият състав и географското разпространение на причинителите на заболяването, фауната, разпространението и векторната компетентост на флеботомите. Като единствено значим причинител на висцералната и кожна лайшманиоза по хората и животните в България се счита *L. infantum*. Отбелязано е, че висцералната лайшманиоза, макар и спорадично е ежегодно проявяващо се в страната за заболяване и е очертана тенденцията за развитието ѝ в пространството и времето. Анализирани са факторите, благоприятстващи промените в разпространението на заболяването, като специално внимание е обърнато на ролята и значението на климатичните условия, видовото разнообразие и плътността на резервоарните гостоприемници и преносителите, нарастващите контакти на населението с природните и синантропни огнища и увеличеното движение на хора и животни (кучета) в страни с по-широко разпространение на лайшманиозата. Посочени са мерки за профилактика и ограничаване на риска от заразяване с лайшманиоза.

SUMMARY

Leishmaniasis is a group of wide-spread worldwide transmissible diseases in humans and animals and caused by protozoan flagellates of *Leishmania* genus. Vectors of the disease are insects of *Psychodidae* family, *Lutzomyia* genus (in Americas countries) and of *Phlebotomus* genus in Europe, Africa and Asia. This disease is transmissible both from animal to man and from man to man.

Subject to this position is Leishmaniasis in humans and animals in Bulgaria. The focus of the study is major elements of the life cycle of leishmania agents, their infection sources and host reservoirs. Updated information about the species structure and geographic spread of the causative agents of the disease is presented, together with the fauna, spread and vector competence of phlebotomus flies. *L. infantum* is considered to be the only significant causative agent of visceral and dermal leishmaniasis in humans and animals in Bulgaria. It is noted that visceral leishmaniasis, despite been sporadic, occurs in the country each year, together with the trend of its development in space and time. Analyses are given to assess the factors favouring the changes and in disease spread, special attention being paid to the role and significance of climate changes, species variety and density of reservoir hosts and vectors, to the increasing contacts between human population and natural and synanthropic foci and to the increased movement rates of humans and animals (dogs) coming from countries with higher rates of leishmaniasis spread. Outlined are the major measures for reliable prophylaxis against and reducing the risk of infection by leishmaniasis.

Лайшманиоза

Лайшманиозите са група трансмисивни заболявания, предизвиквани от протозойни флагелати от род *Leishmania*. Таксономичното идентифициране на отделните видове лайшмани се базира основно на външни характеристики – клинично проявление, географско разпространение, епидемиология и вътрешни признаци – морфология и молекулярна структура (WHO,1990, Evans et al.,1993). Така, въз основа на клиничните характеристики при хората са класифицирани три вида лайшмани: висцерална лайшманиоза (visceral leishmaniosis – VL, kala azar), кожна лайшманиоза (cutaneous leishmaniosis – CL, oriental sore, uta, pian bois, chilero, s ulcer) и кожно-лигавична лайшманиоза (mucocutaneous leishmaniosis – MCL, espudía), като някои от тях са със зоонозен характер.

Световно и европейско значение на лайшманиозата

Лайшманиозите са широко разпространени с страните от Средиземноморския басейн, Азия, Африка, Централна и Южна

Америка. По данни на Световната здравна организация в световен мащаб влиянието на лайшманиозата върху общественото здраве е много силно (WHO,2009). През последните години броят на ендемичните райони се е увеличил, като успоредно с това е нараснала и преваляцията. Тези заболявания са регистрирани в 88 страни на света и засягат около 12 милиона души, а под риск живее 350 милиона население (Desejeux, 2001, 2004). Счита се, че около 2 млн нови случаи на човешка лайшманиоза, от които половин милион висцерална, се установяват всяка година в ендемичните зони на Латинска Америка, Африка, Индийският субконтинет, Средния изток и Средиземноморския регион. В Европа годишно се регистрират няколкостотин случая на висцерална лайшманиоза. Високата преваляция на хора, които са асимптоматични носители на *L. infantum* в Южна Европа (Moral et al., 2002, Martin Sanchez et al.2004, Pratlong et al.2004, Marty et al. 2007) показва, че този паразит е скрита заплаха за общественото здраве в този регион. Лайшманиозата е третата най-често срещана паразитна болест след токсоплазмозата и криптоспоридиозата (Desejeux and Alvar, 2003). Поради своето значение, лайшманиозите са едно от шестте заболявания, включени в специална програма на СЗО за проучване и обучение в областта на тропическите болести.

Жизнен цикъл

В биологическото си развитие лайшманиите преминават през две форми: амастиготна (лайшманийна) в крайния гостоприемник – заболелия човек или животно и промастиготна (лептомонадна), в специфичния трансмисивен преносител – различни видове инсекти, представители на род *Phlebotomus* (в Стария Свят) и на род *Lutzomyia* (в Новия Свят). Амастиготната форма представлява малък, овален, интрацелуларен организъм с размери 2 до 5µm. на 1 до 3µm., с голямо ядро и кинетопласт (пръчковиден), разположен срещу ядрото. Амастиготните форми се локализируют във фагоцитните вакуоли на клетките от макрофаго-хистиоцитарната система (макрофаги, моноцити, хистиоцити, ендотелни клетки), в които се размножават чрез просто, бинарно деление, като в една гостоприемникова клетка се развиват до 20-30 лайшманиии, след което последната се разрушава, а те инвазират нови клетки. Чрез макрофагите паразитът достига до всички органи и тъкани на гостоприемниковия организъм. Амастиготната форма е с недобре развит митохондрий, който не притежава развита цитохромна система и функциониращ цикъл на трикарбоновите киселини. Разграждането на въглехидратите протича непълно чрез анаеробен метаболизъм. Той се осъществява в гликозомите и цитозола. Краен резултат от този анаеробен метаболизъм са късоверижни органични киселини и АТФ, образуван чрез субстратно фосфорелиране. Когато амастигота попадне във вектора или в ин витро хранителна среда, започва трансформация, при която митохондрия нараства, увеличава се количеството и повърхността на кристите в него и той се превръща в морфологично добре развит и функциониращ митохондрий. В процеса на това развитие се активират цитохромната система и цикълът на трикарбоновите киселини. При тези условия в клетката започва да функционира аеробният метаболизъм и продукцията на АТФ вече се осъществява чрез оксидативно фосфорелиране. Тази митохондриална пролиферация е програмирана в кинетопластната ДНК. Промастиготната форма е с дължина 10-20µm. и ширина 1,5-4µm., притежава ядро, кинетопласт и камшиче изхождащо от кинетопласта. Тази форма се среща в организма на трансмисивния преносител и при култивиране в хранителна среда се размножава чрез просто, бинарно, лонгитудинално делене (Neva, F. & Brown, H., 1994; Генев, Г., 1998; Burton, J., Clint, E. & Thomas, N., 2005).

При кръвосмучене от болен човек или животно, женският флехотом поглъща заедно с кръвта и клетки заразени с амастиготната форма на паразита. Амастиготите се освобождават в средния отдел на храносмилателния тракт на насекомото, трансформират се в проциклични форми и започват да се размножават активно без да пенетрират хемоцелето. След няколко дни броят им нараства значително. Продълговатите проциклични промастиготи се залавят за епителиума на средното черво посредством дългия си флагелум, вмъкнат между микровилите. След това те мигрират към кардийната клапа разположена в предния отдел на храносмилателния тракт, където се трансформират отново в къси, сферични, неделящи се промастиготи. Следва нова миграция към фаринкса и хоботчето (proboscis) като метациклични промастиготи, наричани още парамастиготи. При ново кръвосмучене заразеният флехотом инокулира през хоботчето от 10 до 200 промастиготи в дермиса на гръбначния гостоприемник. От там те попадат в клетките на макрофаго-хистиоциталната система, където се трансформират в амастиготни форми и започват цикъл на размножаване. Заразените макрофаги се придвижват от дермата към други тъкани и органи, като слезка, черен дроб и костен мозък. Различните видове лайшмании притежават специфичен тропизъм, като част от тях са дерматотропни (причиняват кожна и кожно-лигавична лайшманиоза), а друга – висцеротропни (причиняват висцерална лайшманиоза). Причините за този тропизъм не са точно изяснени до този момент, но се предполага, че отношение имат някои генетични особености на гостоприемника и паразита, а също и някои външни фактори като температурата. Например дерматотропните видове лайшмании не могат да реализират биологичния си цикъл при температурните условия във вътрешните органи на гръбначните гостоприемници, докато висцеротропните видове могат (Hommel, 1999; Neva, F. & Brown, H., 1994).

Видов състав на причинителите на лайшманиозите при човека

Досега в световен мащаб са известни десет вида лайшмании: *L. donovani* – причинител на висцералната лайшманиоза в Азия, *L. infantum* – причинител на висцералната лайшманиоза в Югоизточна Европа и Средиземноморския регион, *L. chagasi* – причинител на висцералната лайшманиоза в Бразилия, *L. major* и *L. tropica* – причинители на кожната лайшманиоза в страните от Стария свят, *L. mexicana*, *L. amazonensis*, *L. peruviana* и *L. guyanensis* – причинители

на кожната лайшманиоза в страните от Новия свят и *L. brazilliensis* – причинител на кожно-лигавичната лайшманиоза.

В страни от ЕС има само два трансмисионни цикъла с доказан дълговременен ендемизъм (Братанов, Б.,1952, Курдова Р., 2010): зоонозната висцерална лайшманиоза (ВЛ) и кожна лайшманиоза (КЛ) причинявани от *L. infantum* в Средиземноморския район и антропонозна КЛ причинявана от *L. tropica*, която в момента се регистрира спорадично в Гърция (табл. 1).

В Европа ендемична Висцерална лайшманиоза (ВЛ) се регистрира в Албания, Босна и Херцеговина, Хърватия, Кипър, Франция (южната част: Ница, Монпелие, Марсилия, Тулон, Авиньон), Гърция, Унгария, Македония, Малта, Черна гора, Португалия, Румъния, Испания, Италия, Сърбия, Турция (WHO, 2004).

Табл.1.

Видове лайшмании при човека и техните вектори в страните от Европа до 2009г. по P. D. Ready, 2010

<i>Leishmania</i> species	<i>L. tropica</i> species complex - само за Гърция	<i>L. major</i>	<i>L. infantum</i> (= <i>L. chagasi</i> in Neotropics) - само за Средиземноморския регион	<i>L. infantum</i> (= <i>L. chagasi</i> in Neotropics) - само за Средиземноморския регион
Human disease	(Diffuse and mucocutaneous leishmaniasis)	Cutaneous leishmaniasis	Cutaneous leishmaniasis	Visceral leishmaniasis
EU biome	Средиземноморски гори	Липсва	Средиземноморски гори, Широколистни гори с малки сезонни температурни амплитуди	Средиземноморски гори, Широколистни гори с малки сезонни температурни амплитуди
EU: Кипър	<i>P. sergenti</i> s.l.	<i>P. papatasi</i>	<i>P. perfliewi</i> s.l., <i>P. tobbi</i>	<i>P. perfliewi</i> s.l., <i>P. tobbi</i>
EU: Франция	<i>P. sergenti</i> s.l.	<i>P. papatasi</i>	<i>P. ariasi</i> , <i>P. perniciosus</i> , <i>P. perfliewi</i> ?	<i>P. ariasi</i> , <i>P. perniciosus</i>
EU: Германия	No vectors	No vectors	<i>P. perniciosus</i>	<i>P. perniciosus</i>
EU: Гърция	<i>P. sergenti</i> s.l.	<i>P. papatasi</i>	<i>P. perfliewi</i> s.l., <i>P. tobbi</i>	<i>P. perfliewi</i> , <i>P. tobbi</i> , <i>P. neglectus</i>
EU: Унгария	Няма вектори ?	Няма вектори ?	<i>P. neglectus</i> , <i>P. perfliewi</i> ?	<i>P. neglectus</i> , <i>P. perfliewi</i> ?
EU: Италия	<i>P. sergenti</i> s.l.	<i>P. papatasi</i>	<i>P. ariasi</i> , <i>P. perfliewi</i> , <i>P. perniciosus</i> , <i>P. neglectus</i>	<i>P. ariasi</i> , <i>P. perfliewi</i> , <i>P. perniciosus</i> , <i>P. neglectus</i>
EU: Малта	<i>P. sergenti</i> s.l.	<i>P. papatasi</i>	<i>P. perfliewi</i> , <i>P. perniciosus</i> , <i>P. neglectus</i>	<i>P. perfliewi</i> , <i>P. perniciosus</i> , <i>P. neglectus</i>
EU: Португалия	<i>P. sergenti</i> s.l.	<i>P. papatasi</i>	<i>P. ariasi</i> , <i>P. perniciosus</i>	<i>P. ariasi</i> , <i>P. perniciosus</i>
EU: Румъния	No vectors?	<i>P. papatasi</i>	<i>P. perfliewi</i> , <i>P. neglectus</i>	<i>P. perfliewi</i>
EU: Испания	<i>P. sergenti</i> s.l.	<i>P. papatasi</i>	<i>P. ariasi</i> , <i>P. perniciosus</i>	<i>P. ariasi</i> , <i>P. perniciosus</i>
EU candidate: Бивша Югославска република Македония	<i>P. sergenti</i> s.l.	<i>P. papatasi</i>	<i>P. perfliewi</i> , <i>P. tobbi</i> , <i>P. neglectus</i>	<i>P. perfliewi</i> , <i>P. tobbi</i> , <i>P. neglectus</i>
EU candidate: Европейска Турция (Азиатска Турция)	(<i>P. sergenti</i> s.l.)	(<i>P. papatasi</i>)	(<i>P. perfliewi</i> s.l., <i>P. tobbi</i> , <i>P. neglectus</i>)	(<i>P. perfliewi</i> s.l., <i>P. tobbi</i> , <i>P. neglectus</i>)
Other Europe: Албания	<i>P. sergenti</i> s.l.	<i>P. papatasi</i>	<i>P. perfliewi</i> , <i>P. tobbi</i> , <i>P. neglectus</i>	<i>P. perfliewi</i> , <i>P. tobbi</i> , <i>P. neglectus</i>
Other Europe: Швейцария	Няма вектори ?	Няма вектори ?	<i>P. perniciosus</i>	<i>P. perniciosus</i>

В България през последните 20 години в НИЦЗПБ се направиха усилия за изолиране на местен щам от болен пациент с цел да се направи таксономична характеристика по утвърдени методи, използвани от други автори и резултатите да се сравнят с тези от Балканските страни. През месец април 2011г., ние успяхме да изолираме на среда NNN промастиготни форми на местен щам на паразита и с биологичен материал да проведем изследвания в няколко насоки потвърждаващи някои таксономични белези на вида *L. infantum*. **PCR.** Проведен е на базата на публикуван PCR (Piarroux и съавт, 1995). Праймерите разпознават специфична повтаряща се секвенция от ядрената ДНК на изолати на *Leishmania* от Стария свят и са със следните последователности: прав T2 (5'-CGG CTT CGC ACC ATG CGG TG-3') и

обратен В4 (5'-ACA TCC CTG CCC ACA TAC GC-3'). Те генерират ампликон с приблизителна големина от 260 нд (Харизанов Р., 2012).

В два случая на висцерална лайшманиоза при домашни кучета от гр. Петрич, чрез qPCR е определена видовата принадлежност на причинителя като *L. infantum* (Tsachev et al., 2007, 2010; Цачев, 2009).

Източник на инфекцията

В зависимост от географското им разпространение се различават три клинико-епидемиологични варианта на ВЛ – индийски (кала-азар), средиземноморско-африкански и южноамерикански. Те си приличат по общото клинично протичане, но се различават по някои клинични симптоми и епидемиологични закономерности. Индийският тип ВЛ (кала-азар) е антропоноза. В Индия до настоящия момент липсват данни за друг гръбначен краен гостоприемник и източник на заболяването освен човека. Същата епидемиологична особеност е установена и за някои региони на Китай и Кения. Болните са активен източник на инвазията, както през фебрилния период на заболяването, когато в периферната им кръв е налице висока паразитемия, така и в късния период-поради наличието на голям брой лайшмании в пост-калаазарните кожни лайшманоиди. Боледуват основно възрастните, като не са редки и епидемиологичните взривове сред населението от даден район.

Средиземноморско-Африканският тип ВЛ, който е разпространен и в някои региони на Югозападна Азия е зооантропоноза. Заболяването има ендемичен характер с природна и/или синантропна огнищност, като в някои географски райони от нея боледуват предимно детски контингенти. Описани са също така и случаи на кожна лайшманиоза причинени от *L. infantum*. При този клинико-епидемиологичен вариант на заболяването човекът е случаен гостоприемник. Основен източник и резервоар на паразитозата са различни диви гризачи или представители на семейство Canidae (кучета, лисици, чакали и вълци).

Предаване на инфекцията

Основен механизъм за предаване е трансмисивният, със задължителното участие на насекоми от род *Phlebotomus* (в Стария Свят) и на род *Lutzomyia* (в Новия Свят) (Neva F., Brown, 1994; Burton J., Clint E., Thomas N., 2005; WHO, 1984, 1990, 2004, 2010).

По-рядко заболяването може да бъде конгенитално или да се прояви след кръвопреливане (Garcia L., Buckner D., 1993; WHO, 1984, 1990, 2010).

Според СЗО възприемчивостта на хората към висцералната лайшманиоза е еднаква с изключение на тези придобили имунитет при предшестващо заболяване. Векторът е активен преди всичко през нощта и следователно рискът от заразяване е най-висок в часовия пояс между залеза и изгрева на слънцето.

Интензитета на трансмисия на заболяването е в пряка зависимост от екологичната обстановка. Човек се заразява случайно, попадайки в огнището по различни причини (трудова дейност, лов, туризъм, войни и др.) (Lysenko A., 1971; Lindgren E, Naucke T., 2006; WHO, 1990, 2010).

Резервоари на инфекцията с лайшмани

Доказано е, че основен резервоар на лайшманиите са домашните кучета (Ben Ismail et al., 1987; Dereure et al. 1999), а преносители на заболяването са насекоми от семейство *Psychodidae*, род *Lutzomyia* за Америка и *Phlebotomus* за Европа, Африка, Азия, които пренасят заболяването както от животно на човек, така и от човек на човек.

Според Maresca et al. (2009) кучетата са единствените домашни животни резервоар на лайшмани в Перуджа, Централна Италия, като 8% са дали положителна серологична реакция. По данни на Miro et al. (2007) и Solano – Gallego et al. (2007) серопревалентността при кучета в средиземноморския регион по отношение на лайшманиите се движи от 2 до 80 %. Скитащите кучета според авторите играят много голяма роля при разпространението на заболяването. В латинска Америка чакалите и вълците се смятат за силватични резервоари, а ленивците – за допълнителни (Gramiccia and Gradoni, 2005). Лисиците и чакалите са доказани силватични резервоари на лайшманиозата и във Франция, Португалия, Испания и Израел (Riox et al., 1968, Abranches et al. 1983, Vaneth et al., 1988). В ролята на резервоари в Италия, Испания и Саудитска Арабия по данни на Gradoni et al. (1983) са доказани също черният плъх (*Ratus ratus*), а по данни на Di Bella et al. (2003) в Южна Италия като серопозитивни резервоари на инфекцията с лайшмани са доказани *Ratus ratus*, *Ratus norvegicus* и *Mus musculus*. Индикации за лайшманийна инфекция при *Ratus ratus* и в *Ratus norvegicus* в Сърбия докладват Petrovic et al. (1975). Като възможни резервоари Hferd and Bettini (1987) сочат още червената лисица. Ролята на котките като резервоар е още спорна. Хипотетично някои автори са

склонни да приемат котките като вторичен, по-скоро дори случаен резервоар (Gramica and Gradoni, 2005, Solano – Gallego et al.,2007).

У нас по данни на Българска агенция по безопасност на храните броят на регистрираните домашни кучета е близо 300 000 (табл.2).

Табл.2

Брой на регистрираните в България домашни кучета

Област	Брой регистрирани домашни кучета
<i>Благоевград</i>	9 481
<i>Бургас</i>	10 615
<i>Варна</i>	12 935
<i>Велико Търново</i>	13 610
<i>Видин</i>	14 207
<i>Враца</i>	14 853
<i>Габрово</i>	4 121
<i>Добрич</i>	9 992
<i>Кюстендил</i>	7 486
<i>Кърджали</i>	5 637
<i>Ловеч</i>	14 263
<i>Монтана</i>	8 136
<i>Плевен</i>	26 793
<i>Пловдив</i>	14 181
<i>Пазарджик</i>	6 754
<i>Перник</i>	4 280
<i>Русе</i>	4 129
<i>Разград</i>	4 078
<i>София град</i>	7 212
<i>София област</i>	6 519
<i>Сливен</i>	9 901
<i>Смолян</i>	2 111
<i>Силистра</i>	5 369
<i>Стара Загора</i>	15 700
<i>Търговище</i>	7 116
<i>Хасково</i>	6 214
<i>Шумен</i>	12 369
<i>Ямбол</i>	10 095
Общо за страната	271 057

Към тях трябва да бъдат прибавени и не по-малко от 80 – 100 000 скитащи (безстопанствени кучета, каквито има във всяко населено място, община, особено в по-големите областни центрове. Така общата цифра за броя на домашните кучета в България се приближава, а може би и надхвърля половин милион, като най-малко една трета от тях се отглеждат на открито, изложени на риск от нападения и ухапване от флеботоми. Когато се говори за резервоарни гостоприемници не трябва да се пропускат котките, които макар

все още да се считат за евентуални вторични резервоари представляват рисков контингент. Не трябва също да се пропускат разпространените на територията на страната ни диви животни и гризачи, за които има данни в другите страни, че биха могли да бъдат резервоарни гостоприемници на лайшманиозите.

Диагностика

Морфологична диагностика:

1) *Оцветителни методи* – микроскопското идентифициране на лайшманиите на оцветени препарати се счита за “златен” стандарт за поставяне на диагноза, още повече че е относително прост и евтин. Целта е директно откриване на паразита в материал от аспирати, получени от костен мозък, слезка, лимфен възел и черен дроб. В препаратите се търсят амастиготни форми на лайшманиите, които са разположени интрацелуларно в макрофагите и моноцитите, но в някои случаи се откриват и екстрацелуларно. Те са с кръгла или овална форма, с размери 2 до 3 μm в диаметър, като цитоплазмата е оцветена в бледосиньо, а ядрото – в червен цвят. Чувствителността на метода при използване на материал от лимфен възел е около 64%, а при костномозъчен пунктат е около 60 до 85%. При използване на пунктат от слезка чувствителността достига до 95–98%, но методиката на вземане на материал крие риск от тежки до фатални за пациента хеморагии или руптура на слезката (ВОЗ, 1986; Sundar, Rai, 2002; Харизанов, 2009).

2) *Патохистология* – постмортем е възможно изготвяне на директни тъканни отпечатъци от лимфен възел, черен дроб и слезка върху предметни стъкла. Препаратите се фиксират и оцветяват по Романовски-Гимза. В хистологични срези паразитът се открива доста по-трудно поради различната им дебелина. Флуоресцентни бои, конюгирани с моноклонални антители, се използват и за видово определяне на паразита. (Sundar, Rai, 2002; Харизанов, 2009).

Културална диагностика

За първи път Rogers (1904 г., в Индия) успява да култивира лайшманиии в цитратна кръв, но опитите за поддържане на щама чрез препосяване са неуспешни. По-късно Ch. Nikolle (1908 г., в Тунис) успява да култивира паразита и да поддържа щама чрез препосяване, както и да предизвика опитно заразяване при кучета и маймуни (WHO, 1984). Различните видове лайшманиии могат да бъдат поддържани продължително време в хранителни среди като

промастиготни форми. Средите за култивация на лайшмании могат да бъдат монофазни (Schneider's insect medium, M199 и Grace's medium) или бифазни (Novy-McNeal Nicolle medium, RPMI и Tobies medium) (ВОЗ,1986; Garcia L.S.& Buckner D.A.,1993; Manual of standards Diagnostic Tests and Vaccines,2000; Sundar S.& Rai M.,2002). Развитието на клетъчните култури преминава през четири основни фази – “Lag-фаза“ (фаза на адаптиране към условията в хранителната среда); “Log-фаза“ (експоненциална фаза на активно размножаване); стационарна фаза (фаза на динамично равновесие между загиващи и репродуциращи се паразити) и фаза на загиване на колонията (за предотвратяването и се налага препосяване) (ВОЗ,1986). Като материал за изследване при висцерална лайшманиоза най-често се използват аспирати от костен мозък, слезка, черен дроб, лимфен възел и много рядко кръв (при индийски тип кала-азар). Една-две капки от изследвания материал се инокулират в избраната среда и се инкубират на температура между 22 и 28°C. Първата проверка за наличие на промастиготи се извършва след 7 дни и след това ежедневно 14-16 дни преди да се реши, че резултатът е негативен. Ако се установи наличие на лайшмании, през седмица се извършва препосяване на свежа среда. За предотвратяване контаминацията на хранителната среда с бактерии, гъбички или дрожди към нея се добавят 200IU/ml. пеницилини 200µg. /ml., стрептомицин (за бактериите) и 5-флуцитозин 500200µg. /ml., като антимиотичен агент (ВОЗ,1986; Генов Г., 1989; Петров П.,1992; Garcia L.S.& Buckner D.A.,1993; Sundar S.& Rai M.,2002).

Имунологична диагностика

Като материал за изследване се използва кръвен серум, а при някои методики – и урина. В медицинската практика се използват различни методи за серодиагностика на ВЛ:

Методи за откриване на антиген. Те притежават значително по-голяма чувствителност от серологичните реакции за откриване на антитела (Sundar, Rai, 2002). В последните години се проучва нов латекс-аглутинационен тест (КАТЕХ) за откриване на лайшманиен антиген в урина на пациенти с ВЛ, който показва чувствителност, варираща около 68–100%, и специфичност, достигаща 100% при предварителните проучвания. Този антиген се открива още в ранен стадий на инфекцията (Qu, J. Q. et al., 1994; De Colmenares, M. et

al., 1995; Attar Z. J., et al., 2001; Kumar, R., et al., 2001; Sundar, Rai, 2002; Харизанов, Курдова, 2008; WHO, 2010).

Методи за откриване на антитела. Чувствителността е в зависимост от методологията на използвания тест, а специфичността се определя от използвания антиген (Vinayak, V. K. et al., 1994; Berman, J. D., 1997; Bern, C., S. et al., 2000)

1) *Реакция имунофлуоресценция (индиректна) – РИФ.* Този диагностичен метод се използва доста често, защото е лесен за изпълнение. За антиген се използват промастиготни форми на *L. donovani complex*. Реакцията е родовоспецифична и поради това са възможни кръстосано-положителни резултати при пациенти с трипанозомиаза (Manual of standards Diagnostic Tests and Vaccines, 2000; Sundar, Rai, 2002).

2) *ЕЛАЙЗА.* Методът притежава много висока чувствителност, но специфичността на реакцията е в пряка зависимост от използвания антиген. Обикновено се използва непречистен разтворим антиген (crude soluble antigen). Чувствителността на диагностикумите, изготвени по този начин, е между 80 до 100%, но са установени кръстосано-положителни реакции при пациенти с трипанозомоза, туберкулоза и токсоплазмоза (Sundar, Rai, 2002; Харизанов, Курдова, 2008).

3) *Директен аглутинационен тест (ДАТ).* При този тест промастиготите се третира с трипсин, след което се фиксират с формалин и оцветяват с комазин брилянтно синьо. Серум от болния се инкубира с антигена и аглутинация се наблюдава на следващия ден. Според различни литературни източници чувствителността на този тест варира от 91 до 100%, а нейната специфичност – от 72 до 100% (Harith, A. E. et al., 1988; WHO, 1990; Manual of standards Diagnostic Tests and Vaccines, 2000; Sundar, Rai, 2002).

4) *Western blotting (WB).* Чрез Western blott могат да се установят дори минимални антигенни различия и по този начин да се диференцират различни антигени, даващи кръстосана реактивност. В рутинната диагностична практика методиката се използва по-рядко, защото е доста трудоемка и скъпа (Sundar, Rai, 2002).

Биомолекулярна диагностика

Алтернативен подход на паразитологичните методи е идентифицирането на причинителя посредством молекулярно-биологични техники като ДНК сонди

или PCR. Праймерите са специфични за всички видове лайшмания, имащи медицинско значение. Готовите резултати от анализа се получават в рамките на 24 часа. PCR анализът за диагностициране на ВЛ осигурява висока чувствителност. С този метод надеждно могат да бъдат отчетени 10 паразита на милилитър кръв, дори един паразит на милилитър (Nuzum, E. et al., 1995; Costa, J. M. et al., 1996; Minodier, P. et al., 1997; Eisenberg, C. L. et al., 1999; Lachaud, L. et al., 2000, 2001; Sundar, Rai, 2002; Цветкова, 2008; Харизанов, Курдова, 2010). Видовата принадлежност на причинителя, определена в PCR, дава възможност в минимален срок да бъде определен подборът на ефективната етиологична терапия и разграничаването на реинфекцията от рецидива (Piarroux, R. et al., 1993, 1994; WHO, 1990; Sundar, Rai, 2002; Харизанов, 2008).

Епидемиология

Разпространение на лайшманиозата по хората

Висцералната лайшманиоза при хората е широко разпространена в цял свят с изключение на Австралия и Антарктика. Заболяването е ендемично за 66 страни по света, като риска обхваща население от 2 милиона, а годишно се регистрират 500 000 нови случая. Около 90% от случаите на ВЛ се регистрират основно в 5 страни – Индия, Бангладеш, Непал, Судан и Североизточна Бразилия (Lainson R., J. Shaw, 1987; Manson-Bahr et al., 1993; Desjeux P., 1996; WHO, 2001, 2004; Guerin et al., 2002). Географското разпространение на заболяването, съвпада с ареала на разпространение на източниците на инфекция и специфичните преносители – различни видове флeboтоми (Desjeux, 1996; WHO, 2001; Guerin et al., 2002).

В Европа ВЛ се смята за рядко заболяване (Lindgren E, Naucke T, 2006, 2008; Ready P., 2010). Въпреки това заболяемостта се увеличава значително през 90-те години на XX век. Това се дължи отчасти на големия дял на лайшмания/ХИВ ко-инфекции (Seaman J. et al., 1996; Alvar J. et al., 1997; Berman J., 1997; WHO, 1998, 2000; Guerin P. et al., 2002).

Разпространение на лайшманиозата в страни на ЕС. В Южна Европа се регистрират основно случаи на зооантропонозна висцерална лайшманиоза, която завършва летално, ако не се лекува. Кожната лайшманиоза, която протича по-доброкачествено, също се среща. Заболяемостта при хората е относително ниска, като варира от 0.02 до 0.49 на 100000 (8.53/100000 като се включи Турция). Това отговаря на около 700 нови случая на година за

Южноевропейските държави (3 950, ако се включи Турция) (фиг. 1, табл. 3) (Dujardin JC et al., 2008).

Фиг.1. Лайшманиози в Южна Европа – ендемични райони, съотношение между автохтонни и вносни случаи при хора и серопревалентност при кучета (Dujardin JC et al., 2008)

Табл.3

Лайшманиози в седем страни от Южна Европа (вкл. Турция) (по Dujardin JC et al., 2008)

Лайшманиоза при хората				Кучешка лайшманиоза
Страна	Режим на регистрация и съобщаване	Текуща информация от референтните центрове (2000-2006г.)	ВЛ + КЛ заболяемост на 100000	Серопревалентност
Португалия	задължителна за ВЛ	~ 22 случая на ВЛ годишно	0.07 – 0.17	Средно 20% в ендемичните райони
Испания	задължителна в 12 от 17	~ 100 случая на ВЛ годишно	0.18 – 0.29	Средно 8.5

	автономни области			
<i>Франция</i>	не е задължителна, но се извършва	~ 24 случая на ВЛ + КЛ годишно	0.02 – 0.19	4 – 20% в ендемичните райони на Южна Франция
<i>Италия</i>	задължителна за ВЛ и КЛ	~ 200 случая на ВЛ годишно + ~ 300 случая на КЛ годишно	0.15 – 0.38	Средно 15% за Полуостровната част на Италия и средно 2% за Континенталната част на Италия
<i>Гърция</i>	задължителна за ВЛ и КЛ	~ 22 случая на ВЛ годишно	0.06 – 0.49	Средно 25% за ендемичните райони
<i>Кипър</i>	задължителна за ВЛ и КЛ	5 случая на ВЛ + КЛ през 2006г.	0.25 – 0.47	Средно 20% за ендемичните райони
<i>Турция - не е член на ЕС</i>	задължителна за ВЛ и КЛ	~ 37 случая на ВЛ годишно + ~ 2300 случая на КЛ годишно	1.6 – 8.53	Средно 15.7%

Първоначално, ограничена в Средиземноморието, автохтонната висцерална лайшманиоза разширява ареала си на север, което се потвърждава от появата на случаи в Северна Италия и Южна Германия.

Гореизложените данни могат да бъдат донякъде подвеждащи, поради следните причини: Първо – данните за пациенти инфектирани в Южна Европа, но диагностицирани другаде не са включени в тази статистика. Второ – поради недостатъци в системата за наблюдение на общественото здраве, не всички случаи на заболяване се регистрират и съобщават (Dujardin JC et al., 2008). Трето – асимптоматичните случаи са много повече от клинично изявените, като се счита, че зад един клинично изявен случай може да има между 30 до 100

субклинично протичащи. Наличието на субклинични, недиагностицирани случаи представлява голяма опасност за системата на кръводаряване. Проучвания на кръвни донори показват 3.4 и 15 % серопозитивност във Франция и Гърция респективно. PCR изследвания на кръвни донори в Испания показват 22.1% позитивност. Асимтоматичните инфекции могат да се трансформират в тежко протичащи клинични форми при лица, при които настъпва имunosупресия (напр. ХИВ) (Dujardin JC et al., 2008). Четвърто – етиологичният агент на висцералната лайшманиоза в Европа, *L. infantum* също така е патогенен за кучетата (серопревалентността между тях в някои региони на Испания достига 34%) и други представители на сем. *Canidae*. По принцип, заразените кучета боледуват тежко, което причинява голям проблем за ветеринарната мрежа в Южна Европа (напр. всяка година се регистрират около 5000 случая във Франция). Трябва да се има предвид, че макар и по-рядко при кучетата също може да има безсимптомно носителство, но както заболелите, така и безсимптомните кучета са основен резервоарен източник на инфекция за специфичните преносители, които я предават на хората (Dujardin JC et al., 2008).

Разпространение на лайшманиоза при човека в България. Макар и с различна честота, случаи на висцерална лайшманиоза се регистрират ежегодно и в Р. България (с малки изключения), преди всичко на територията на Южна България – Горнотракийската низина и поречието на река Струма. Значително по-рядко такива се регистрират и в Северна България, което говори за потенциална ендемичност на цялата територия на страната (Братанов, 1952; Андреев, 1958; Филипов Г. и съавт., 2003, 2004; Курдова Р. и съавт. 2003, 2006, 2007, 2010, 2011; Харизанов Р., 2008, 2012). Случаи на висцерална лайшманиоза се регистрират и във всички съседни на България страни от Балканския полуостров. За първи път заболяването у нас е наблюдавано и описано от В. Моллов през 1921 г. при два случая на неавтохтонна лайшманиоза, заразяването при които при единия е станало в Гърция, а при другия в Македония. Същият автор описва и първия автохтонен случай на ВЛ през 1937 г. (Моллов, 1925, 1938; Груев, 1949). Случаи на ВЛ, автохтонни и внесени са съобщавани още от Т. Ташев, Фъртунов, Попиванов, Груев. За период от 16 години (до 1953 г.) са регистрирани общо 57 случая на ВЛ, при които заразяването е станало в страната, като 50 от засегнатите са били в детска възраст (88%).

През последните 15-20 години значително се повиши заболяемостта от висцерална лайшманиоза в България и паразитозата разшири ареала си в различни региони на страната. За периода 1988 – 2011 г. са регистрирани общо 120 случая на висцерална лайшманиоза (ВЛ). От тях 116 са автохтонни (113 първични и 3 случая на рецидив), от пациенти от 51 населени места (села и градове), на 13 области на страната. Като географско разпространение, през този период, случаи на висцерална лайшманиоза се регистрират преди всичко на територията на Южна България – Горнотракийската низина и поречието на река Струма. Пациенти с това заболяване са диагностицирани и в Северна България, което говори за потенциална ендемичност върху цялата територия на страната. Макар и единични, откриването на случаи на ВЛ в северната част на страната е свързано с малко различаващите се климато-географски и фаунистични особености на отделните географски зони на Р. България, които определят епизоотологията и епидемиологията на висцералната лайшманиоза (Харизанов Р., 2008, 2012).

Регистрираните пациенти (1988-2011г.) с висцерална лайшманиоза по области са от: Ст. Загора – 34 (28.33%); Благоевград – 34 (28.33%); Пловдив – 10 (8.33%); Хасково – 10 (8.33%); Кърджали – 8 (6.67%); Ямбол – 6 (5.00%); Варна – 3 (2.50%); София - 3 (2.50%); Пазарджик, Ловеч, Велико Търново – по 2 (1.67%); Видин и Кюстендил – по 1 (0.83%) (фиг.2). Установени са и 4 случая на внос при български граждани пребивавали в Европейски страни от Средиземноморския басейн (Курдова и съавт. 2003, 2006, 2007, 2010; Харизанов, 2008, 2012).

Морфометричните данни за селищата с най-голям брой регистрирани случаи (94 случая – 85.45%) не надвишават 300 м. надморска височина, която е типична за ридово-хълмистия релеф на ландшафта на България. Като естествени обитатели тук присъстват вълци, чакали, лисици – основни източници и резервоари на инфекцията в природни условия. От друга страна, в

Фиг.2. Области в Р. България с регистрирани случаи на автохтонна и вносна висцерална лайшманиоза за периода 1988-2011г. (брой случаи/относителен дял) (Р. Харизанов, 2012)

същите тези райони температурата и влажността на въздуха е достатъчно благоприятна за осъществяване на пълен биологичен цикъл на насекомите преносители. Оптималната температура за развитие на личинките на флехотомите е 24–30°C. В България тези температури са регистрирани средно в продължение на 3–4 месеца (юни-септември), по-често в Южна България, което е оптимално и за осъществяване на гонотрофичния цикъл, свързан със съзряването на яйцата у женските инсекти (Филипов Г. и съавт., 2003, 2004; Харизанов Р., 2008, 2012).

С изключение на 1991, 1995, 1996 и 2008 г., през всички останали години на периода на проучване, са регистрирани случаи на висцерална лайшманиоза. Пикове на заболяемостта са установени през 1989г. – 15 случая, 2002г. – 13, 2005 г. – 12 и 2001 и 2004 г. по 10 случая (фиг. 3).

Фиг.3. Динамика на случаите с висцерална лайшманиоза в България 1988-2011 г. (Р. Харизанов, 2012)

Данните за периода (1988 – 2011г.) показват, че заболяването превалява сред детските контингенти – 68 (56.67%) от болелите са деца до 18 – годишна възраст, а 52 (43.34%) възрастни. Анализирайки възрастовата структура на болелите деца е видно, че най-засегната е групата на децата от 1 до 2-годишна възраст (18 случая – 15.0%), следвана от тази на децата до 1 г. (15/12.50%), като децата от 0 до 5-годишна възраст са преобладаваща част от всички болели – 48 (40%). Средната заболяемост за периода е 0.06 на 100 000, а средната смъртност 0.01 на 100 000 (Харизанов Р., 2012).

Висцералната лайшманиоза засяга основно лица от мъжки пол – 92 (76.66%) от болелите са мъже, а 28 (23.33%) жени. Повечето болели са жители на градски населени места – 85 (70.83%). Фактът, че основният контингент (116/96.67%) от болели са автохтонни случаи е убедителен показател за наличието на местна огнищност (природна/синантропна) на висцерална лайшманиоза (Харизанов Р., 2012).

Случаи на заболяване от ВЛ се регистрират през всички месеци на годината. Изчислените индекси на сезонни колебания на случаите по месеци показват, че през месеците октомври – януари те надвишават средната месечна стойност за периода 1988 – 2011 г. съответно с 6.48%, 49.07%, 59.72%, и 123.60%. Получените резултати показват, че оптималното време за заразяване (свързано с активност на флехотомите) е през летните месеци (юни – октомври), а средния инкубационен период варира от няколко седмици до 6 месеца, което е характерно за средиземноморския тип лайшманиоза (Харизанов Р., 2012).

Разпространение на лайшманиозата при животните

Разпространение на лайшманиозата по животните в Европа. Лайшманиозата по кучетата е разпространена в повече от 70 страни в света. Регистрирана е в региони на Южна Европа, Африка, Азия, Южна и Централна Америка. Резултатите от извършените през 2000 – 2003 година от Zandra et al.(2006) серологични изследвания на кучета в САЩ и Канада показват серопреваленция от 13,4 до 33,1%. За значителен процент серопозитивни животни в някои провинции на Бразилия съобщават Paulant et al. (2012.). По данни на авторите в серопозитивните за CVL в Pha Soleteira е 14,5%, а в San Paulo 12,4%. По данни на Lopez-Cespedes et al. (2012) серопозитивните на *L. brasiliensis* кучета в Peninsula, Мексико са 7,5%, на *L. Infantum* – 6,07% и на *L. mexicana* – 20,63%. Серопозитивни за лайшманиоза животни в Южна Америка са установени още в редица страни като Венецуела, Аржентина, Колумбия, Парагвай, Уругвай и други /Filipe Dantes – Tores (2009). Сравнително висок процент (24,8%) серопозитивни животни е отчетен и в провинция Съчуан, Югозападен Китай (Shang et al., 2011). При сероепидемиологичното проучване в няколко провинции на Северозападен Иран, Moshfe et al. (2008) установяват 17,4% серопозитивни кучета, като при мъжките тя е 16,5%, а при женските 20,2%.

Доказано е, че в Европа най-подходяща биоклиматична зона за развитие на векторите е Средиземноморският регион, където се установяват множество огнища, в които основен резервоар на лайшманиите са домашните кучета (Dereure et al. 1999). Въпреки, че ролята на кучетата в епидемиологията на човешката висцерална лайшманиоза е спорен, то те се смятат за основен резервоар на паразита в природата (Bettini, Gradoni, 1986).

Средиземноморската висцерална лайшманиоза е зооантропоноза. В природните огнища резервоари са дивите каниди, а също така и някои гризачи – плъхове. В синантропните и полусинантропни огнища (селски и градски тип) основен резервоар на лайшманиозата са кучетата, като характерното за тях е, че висцералната лайшманиоза причинявана от *L. donovani* се съпровожда и с кожни лезии (Carlotti, 2003, Kontos and Kountinas, 1993) За първи път епидемиологичната връзка между човек и куче е доказана от Nikolle (1908), който успява да култивира и зарази експериментално кучета и маймуни.

За случаи на кучешка лайшманиоза има съобщения в почти всички страни в Средиземноморската област. Съществуват данни, че 42% от кучетата в този район са серопозитивни (Asford, Bettini, 1987). В редица страни на Южна

Европа процентът на инвазираните кучета варира от 7,01 до 40,68 (Martinez – Moreno et al., 1990). В Испания при серологичното изследване на домашни кучета от градски и селски райони положителна реакция е установена съответно при 5,5% и 11,5% (Amela et al., 1995, Reyes et al., 1995).

Според Alvar Ezquerro (1997) процента на серопозитивни кучета варира от 1,6% до 18%, като на остров Майорка достига до 26% (Matas Mir and Rovira de Alos, 1989). В района на Каталония е установена серопреваленция от 10,2%, при годишна честота на заболяването 5,7%. Само 1/3 от серопозитивните кучета обаче са имали явни симптоми на болестта. Освен кучета и лисици, друг резервоар на *L.infantum* в региона не е открит (Fisa et al., 1999). В Югоизточна Испания, Alonso et al. (2009) установяват, че 95% от изследваните безсимптомни кучета са били серопозитивни, като 12% от тях са били от градската част. В Гърция Sideris et al., 1999) доказват от 6,8 до 48,4% от домашните кучета са инвазирани с *L. infantum*

В Кипър при кучетата е установена до 10% серопреваленция на този паразит (Deplazes et al., 1998), като по данни на Apostolos et al (2010), процентът на серопозитивните кучета за последните десет години е нарастнал девет пъти (14,9%).

В Португалия този процент е 51,5 (Rachmine et al., 1991). По данни на Abranches et al. (1993) в ендемичните зони серопозитивността на тези животни варира между 3,8% и 37,8%

Според Maresca et al. (2009) 8% от кучетата в Перуджа, Централна Италия са дали положителна серологична реакция. Серологични тестове на кучета в Сицилия показват 60% заразеност с *L. infantum* (Orndorff et al. 2000). Заразеността на кучетата в региона варира в широки граници – от 3% до 25% в различните провинции (Gradoni et al., 1988, Bettini et al., 1983). В провинция Бари процентът на кучетата, заразени с *L.infantum* е 26,9%, като 12,7% от тях са показвали клиника, а останалите 87,3% са били без симптоми на заболяване (Otranto et al., 2009). В Малта са установени до 17% серопозитивни кучета (Dye et al., 1992), във Франция – 9% (Davoust, 1998).

Унгария е считана за свободна от лайшманиоза страна, тъй като са докладвани само няколко случая. При изследваните диви каниди също не са установени серопозитивни.

В Турция кучешка лайшманиоза е установена повече по брега на Черно и Егейско море, отколкото във вътрешността на страната. По данни на Ozensoy et al. (2009) между 3,6% и 19% са серопозитивните кучета в различни населени места. Приблизително същата серопозитивност (13,51%) е установена и в Северозападна Турция (Dogan et al.,2006).

За случаи на лайшманиоза по кучетата има съобщения и в Македония (Lindgren E et al.,2008)

В Албания и Косово процентът на серопозитивните за лайшманиоза кучета е 3,3%, като всички са бездомни.

Според Chargui et al (2009) Централен Тунис е район известен с ниска ендемичност. За последно изследвания там са извършени през 1973 година, като е установено, че 20,9% от кучетата са серопозитивни, а 50% от тях са били безсимптомни носители.

Разпространение на лайшманиозата по животните в България У нас проучвания върху лайшманиозата по кучетата за първи път е извършил Дреновски през 1941 (цитирано по Матов), който в района на град Петрич е изследвал 100 кучета и при 81 установява положителна реакция. По-късно Павлов (цитирано по Матов) установява 16,86% положителна реакция при серологичното изследване на 160 кучета от същия регион. При микроскопското и културелно изследване положителните случаи са били 4,21%. При реагиралите кучета авторът не установява клинични признаци, както и заболяване на собствениците на животните.

Костова и кол.(1998) извършват скринингово изследване на 50 серума от кучета – скитащи, домашни и служебни от райони на Южна България. Серологичното изследване е извършено чрез непряка РИФ и ЕЛАЙЗА. Авторите установяват чрез РИФ серореагенти при 10% от изследваните кучета, като при две от скитащите кучета, титрите са 1:320 и 1:80. Резултатите са потвърдени и чрез ЕЛАЙЗА, което показва, че серореагенти се срещат сред скитащите кучета .

Морфопаразитологични изследвания са извършени на 15 дворни кучета и 3 чакала, отстреляни в землището на с. Нови извор. В изследваните материали от черен дроб и слезка не са открити паразити. Направени са и сероепизоотологични проучвания чрез изследване на кръвни проби в РИФ на 127 домашни, 5 скитащи и 40 служебни кучета по южната ни граница.

Серопозитивност е установена в 10% от кучетата. При това проучване не е установена клинична манифестация на заболяването (Filipov, G. et al., 1997).

През 2004 г. Цачев и сътр. правят сероепидемиологичен скрининг за лайшманиоза в 11 района от цялата страна – Пловдив, Стара Загора, Ямбол, Бургас, Благоевград, Варна, Силистра, Русе, Велико Търново, Плевен, Монтана. Изследвани са 220 кръвни серуми с индиректна имунофлуоресценция, но серопозитивни не са доказани. През 2006 г. Цачев продължава своите проучвания и констатира за първи път у нас в град Петрич лайшманиоза при две кучета с клиника на заболяването. Тя е наблюдавана при два ротвайлера с установена алопеция по двете уши, блефарит, конюнктивит, периорбитална алопеция, ексфолиативен дерматит, назална и аурикуларна хиперкератоза, бледи лигавици. Лимфните възли в единия случай не са били увеличени и телесната температура е била нормална. И при двата случая са използвани съвременни методи, потвърждаващи диагнозата: индиректна имунофлуоресценция, имунохроматография, цитология на лимфен аспират, PCR. Чрез qPCR е определена видовата принадлежност на причинителя като *L. infantum* (Tsachev et al., 2007, 2010; Цачев, 2009).

Сероепидемиологичните проучвания на този колектив продължават и през 2007г., когато с изследвания са обхванати 321 домашни и служебни кучета в граничните райони на България – Свиленград и Петрич с Гърция (Орестияда, Димотика, Суфли, Тихеро, Ферес, Александропулис) и Турция (Одрин, Сюлеоглу, Лалапаша).

Ниският процент на серореагенти при кучетата е възможно да се дължи на факта, че не всички инфектирани кучета показват високи титри (Cabral et al., 1998) и е възможно да проявяват латентна инфекция и развитие на клетъчен имунитет (Papadoginnakis, 2003). Поради тази причина скитащите кучета и дивите каниди са по-вероятно да бъдат допълнителни резервоари на лайшманиозата, тъй като са по-достъпни за вектора, отколкото домашните кучета.

Независимо от малкия брой на изследвани кучета, констатираната серопозитивност при някои от тях ни дават основание да смятаме, че съществуват латентни природни огнища на лайшманиоза у нас. Особено внимание би трябвало да се обърне на скитащите кучета, които в епизоотологично и епидемиологично отношение вероятно играят най-голяма

роля (Reyes Manana et al., 1989). До този момент не сме установили връзка между констатираните случаи на лайшманиоза сред хората и наличието на такива сред кучета в ендемичните райони. Този факт налага обаче, да бъдат разширени проучванията върху разпространението на това заболяване при кучетата. Липсата на серореагенти сред тях налага също така предположението, че резервоар на паразита могат да бъдат някои диви каниди. Необходимо е бъдещите изследвания да бъдат фокусирани върху вектора – видове пясъчни мухи, техния тропизъм, разпространение и видов състав особено в райони, където е констатирана лайшманиоза при хората.

До настоящия момент липсват данни за разпространението на висцерална лайшманиоза сред дивите резервоарни гостоприемници на заболяването в България, но е проучено тяхното разпространение. Проучването обхваща периода 2005 – 2009г. по няколко показателя: област, животински вид (лисици – *Vulpes vulpes*; чакали – *Canis aureus*; вълци – *Canis lupus*; скитащи кучета – *Canis lupus familiaris*), разпространение, плътност на 1000 хектара (Харизанов Р., 2012).

В Р. България за изследвания период са преброени общо 304 054 възможни резервоарни носители (66976 средно за периода). Обитателите на природни огнища (лисици, вълци чакали) съставляват общо 69.11% от обхванатите в проучването възможни резервоарни гостоприемници. Най-голяма е популацията на лисиците – 25 076 (37.44%), следвана от тази на чакалите – 20082 (29.98%) и вълците – 1126 (1.68%) (Харизанов Р., 2012).

От възможните резервоари в синатропните огнища, популацията на скитащите кучета е 20692 екземпляра (30.89% от проучените резервоарни гостоприемници). Имайки предвид, че са изследвани основно домашни любимци, а проучвания върху серопревалентността сред популацията на бездомните кучета и на дивите каниди обитаващи природните резервоари на заболяването не са правени до момента е трудно да се констатира кои от тях са с водещо значение за разпространението на инфекцията сред хората. Независимо от това непълно проучване на кучешката популация (само домашни любимци), допускаме че скитащите кучета имат скрита опаразитеност, която е трудно установима и вероятно по-висока от тази при отглежданите при домашни условия кучета. Свободния начин на живот прави

тези обитатели на населените места по-достъпни за нападения от зоофилни флеботоми (Харизанов Р., 2012).

Вектори на лайшманиозата по хората и животните

Представителите на подсемейство *Phlebotominae* са единствените участници в трансмисията на лайшманиозата по хората и животните. Предполаганията, че пренасянето на *Leishmania spp.* може да стане чрез ухапване от други, различни от *Phlebotominae* хематофаги за сега не е доказано (Killick – Kendrick, 2002).

Флеботомите, известни още като флеботомуси, пясъчни мухи (sand flies), москити, папатаци са малки, дребни насекоми с гъсто окосмено тяло и овални крила, които стоят като покрив или хоризонтално над тялото по време на покой (фиг.4).

Фиг. 4. *Phlebotomus spp.*

В систематично отношение флеботомите принадлежат към семейство *Psychodidae* на подразред *Nematocera*, разред *Diptera*, клас *Insecta*, тип *Arthropoda*, което е разделено на шест подсемейства – *Phlebotominae*, *Psychodinae*, *Trihomyiinae*, *Bruchomyiinae*, *Sycorocinae* и *Horaiellinae* (Wagner, 1997). Lewis et al. (1977) класификация, в която към подсемейство *Phlebotominae* дефинират 5 рода с голям брой подродове. По-късно Later and

Lenk (1987) добавят още един род – *Chinius*. Така подсемейство *Phlebotominae* е разделено на шест рода от които три – *Phlebotomus*, *Sergentomyia* и *Chinius* са установени и разпространени в Стария свят (Европа, Азия и Африка), а останалите три – *Lutzomyia*, *Brumptomyia* и *Warileya* в Новия свят (Северна, Централна и Южна Америка). С медицинско и ветеринарномедицинско значение са само два рода – *Phlebotomus*, който е разделен на 12 подрода и *Lutzomyia* разделен на 25 подрода и няколко вида групи.

Видов състав и разпространение на флеботомите

Флеботомите са широко разпространени в света. Популации от тях са установени в страни от всички континенти – Централна и Южна Америка, Азия, Африка, Австралия и Южна Европа. Малка група видове флеботоми са установени в температурните зони на север до 50 N и на юг – 40 S. Флеботоми за сега не са установени в Нова Зеландия и острови в Тихия океан. Принципно разпространението им е ограничено в територии с температури 15-16⁰C за повече от три месеца през годината (Lane, 1993). Флеботоми са установени на различно надморско равнище (от нула в околностите на Мъртво море до 2800 метра височина в Андите), в топлите пустини, саваните, в отворени гористи области и гъсти тропически гори. Видовете от род *Phlebotomus* са повече кръвосмучещи и се хранят върху хора и животни. Те са главни вектори на патогени за хората и животните от Стария свят. *Lutzomyia* е също голям род, хранещи се върху животни и растения в Централна и Южна Америка. Огромният род *Sergentomyia* е разпространен само в страните от Стария свят (Adler and Theodor, 1957). В този род няма представители, които да се свързват с трансмисията на лайшманиите. Много видове флеботоми изискват екологични ниши, съвпадащи с условията около човешките и животински жилища (Lawyer and Perkins, 2004). Флеботомите летят слабо в сравнение с другите кръвосмучещи нематоцери. Активни са привечер, през ноща или при зори, но има видове които са активни и на дневна светлина. Летежът им е лимитиран от някои фактори като силата на вятъра и възможностите за локализиране. Скорост на вятъра от 1.5 м/сек потиска летежа, този със скорост 4.5 м/сек го прекратява напълно (Lane, 1993). За избягване на вятъра редица видове летят хоризонтално, ниско над земята. Като убежища на флеботомите служат различни тъмни, хладни и влажни места, където микроклимата позволява тяхното преживяване. Това са обикновено жилищни сгради, казарми, лагери, мазета, изби, обори, пещери, процепи (цепнатини) в стени, скали или

почва, гъста растителност, хралупи в дървета, дупки на гризачи и други животни и птици (Killick – Kendrick, 1999).

Данните в литературата сочат, че досега в световен мащаб са известни над 700 вида флеботоми, разпространени в над 100 страни, като фауната им в различните региони е доста различна. Значителен брой видове флеботоми са установени в Индия, където по данни на Sharma and Singh (2008) фауната на флеботомите е представена от 46 вида, от които 11 са към род *Phlebotomus* и 35 към *Sergentomyia*. Богата на видове е и фауната на флеботомите в Иран. Общо са установени повече от 44 вида от които 26 принадлежат към род *Phlebotomus* и 18 към *Sergentomyia*. Различни видове флеботоми са установени в Бразилия, Венецуела, Аржентина, Парагвай, Еквадор, Пакистан, Китай, Афганистан, Узбекистан, Азербайджан, Гамбия, Сенегал, Шри Ланка, Алжир, Кувейт, Тунис, Мароко и други.

Обобщени данните за територията на Европа сочат за установени и разпространени повече от 25 вида флеботоми, принадлежащи към два рода – *Phlebotomus* и *Sergentomyia*. Род *Phlebotomus* е представен с над 20 вида – *P. (Larroussius) tobbi* Adler et al., 1930, *P. (Paraphlebotomus) sergenti* Parrot, 1917, *P. (Phlebotomus) papatasi* Scopoli, 1786, *P. (Larroussius) perniciosus* Newsted, 1911, *P. (Larroussius) perfiliewi* Parrot, 1930, *P. (Larroussius) neglectus* Tonoir, 1921, *P. (Larroussius) mascittii* Grasi, 1908, *P. (Larroussius) langeroni* Nitzulescu, 1930, *P. (Larroussius) kandelakii*, *P. (Larroussius) longicupsis* Nitzulescu, 1930, *P. (Phlebotomus) chabaudi* Groset et al., 1970, *P. (Paraphlebotomus) jacusieli* Theodor, 1947, *P. (Larroussius) galilaeus* Theodor, 1958, *P. (Anaphlebotomus) fortunatarum* Ubeda Ontiveros et al., 1982, *P. (Adlerius) balcanicus* Theodor, 1958, *P. (Paraphlebotomus) alexandri* Sinton, 1928, *P. (Larroussius) ariasi* Tonnoir, 1921, *P. (Paraphlebotomus) riouxi*, *P. (Transphlebotomus) economidesi* Leger et al., 2000, *P. (Adlerius) simici* Nitzulescu and Nitzulescu, 1931, *P. (Paraphlebotomus) similis* Pefiliew, 1963. Род *Sergentomyia* е представен само с няколко вида и подвида – *S. (Sergentomyia) azizi* Adler, 1946, *S. (Sergentomyia) minuta* Rondani, 1842, *S. (Sergentomyia) minuta parroti* Rondani, 1842, *S. (Sergentomyia) dentata* Sinton, 1933, *S. (Sergentomyia) dentata brachoni* Sinton, 1933, *S. (Sergentomyia) fallax* Parrot, 1921, *S. (Sergentomyia) fallax cypriatica* Adler, 1946 и *S. (Sergentomyia) theodori* Parrot, 1942. Най-широко разпространени са видовете *P. (Larroussius) tobbi* установен в Гърция, Италия, Кипър, Сърбия, Македония, Словения, Черна гора, Босна и Херцеговина, Хърватия, Албания, *P. (Phlebotomus) papatasi* –

Гърция, Кипър, Италия, Малта, Испания, Сърбия, Черна гора, Албания, Унгария, Румъния, *P. (Phlebotomus) sergenti* – Франция, Италия, Испания, Португалия, Малта, Кипър, Гърция, Чехия, Словакия, *P. (Larroussius) perfiliewi* – Македония, Сърбия, Черна гора, Малта, Гърция, Италия, Албания, Хърватия, Румъния, Унгария, *P. (Larroussius) neglectus* – Гърция, Сърбия, Черна гора, Малта, Италия, Хърватия, Албания, Унгария, *P. (Larroussius) perniciosus* – Италия, Испания, Малта, Португалия, Франция, Германия, Швейцария, Хърватия и *P. (Transphlebotomus) mascittii* разпространен в Гърция, Кипър, Италия, Испания, Хърватия, Германия, Франция, Белгия и Швейцария. Значително по-слабо разпространени са видовете *P. (Adlerius) simici*, *P. (Paraphlebotomus) similis*, *P. (Paraphlebotomus) balkanicus*, *P. (Paraphlebotomus) alexandri* и *P. (Larroussius) ariasi*. От род *Sergentomyia* най-широко разпространен е видът *Sergentomyia (S) minuta*, установен в 15 страни – Гърция, Италия, Испания включително и на Канарските острови, Португалия, Кипър, Хърватия, Черна гора, Малта, Франция, Швейцария, Албания, Македония, Сърбия, Босна и Херцеговина. От посочените по-горе данни за разпространението на флеботомите в Европа се вижда, че те се срещат повече в югоизточната ѝ част – Гърция, Кипър, Сърбия, Черна гора, Албания, Македония, Босна и Херцеговина, Словения, но са установени в някои страни от Южна (Италия, Испания, Португалия, Малта), Централна (Германия, Швейцария, Австрия, Унгария и Хърватия) и Западна (Франция, Белгия) Европа.

Сравнително богата във видово отношение е и фауната на флеботомите в съседните на България страни – Гърция, Турция, Македония, Сърбия и Румъния (табл. 4). Само в Турция по данни на Yaman and Dik (2006) са установени над 25 вида, като броят и видовият им състав отделните провинции е различен. Ertabaklar et al. (2005) идентифицират в провинция Корум, Северна Анадола 6 вида флеботомуси: *P. neglectus*, *P. transcausicus*, *P. halepensis*, *P. tobbi*, *P. papatasi* и *P. jacusieli*. В югозападна Турция (провинция Денизли – Анадола) Ozensoy et al (2009) доказват 8 вида: *P. neglectus*, *P. tobbi*, *P. papatasi*, *P. alexandri*, *P. sergenti*, *P. similis*, *P. simici* и *P. halepensis*, от които доминиращи са *P. neglectus* и *P. papatasi*.

Най-многочислен в Южна Анадола (Cukurova region) е *P. tobbi* (Svobodova et al., 2009). *P. papatasi* и *P. perfiliewi* отсъстват в източната му част, а в западната – присъстват и дори *P. papatasi* е вторият доминиращ вид. В източната част

след *P. tobbi* най-многочислен вид е *P. sergenti*, а *P. simici* е открит само в западната част на изследвания регион. В Хърватия са установени: *P. tobbi*, *P. neglectus*, *P. perfiliewi*, *P. mascittii* и *Sergentomyia minuta*. От видовете, които могат да пренасят *L. infantum*, *P. tobbi* и *P. neglectus* са били най-многочислени (Bosnic et al., 2006). Farkas, R. et al. (2011) съобщават за установени в Унгария два от векторите на *L. infantum*: *P. neglectus* (в три населени места в близост до Хърватия и в северна Унгария) и *P. perfiliewi perfiliewi* (на две места в югоизточната част на Унгария).

По данни на Velo et al. (2003) и Adhami et al. (2000) в Албания най-широко разпространени и най-многочислени са: *P. neglectus*, *P. papatasi*, *P. perfiliewi*, *P. tobbi*, *P. similis*, *P. simici*, *S. dentata* и *S. minuta*. Ivovic et al. (2003) установяват 5 вида флеботомуси в Черна гора. Доминиращ е *P. neglectus* (60%), следван от *P. tobbi* (16%), *S. minuta* (12%), *P. papatasi* (11%) и *P. perfiliewi* (1%).

Посочените по-долу данни на различни изследователи показват, че освен в Турция сравнително богата на видове е фауната на флеботомите и в останалите наши съседни страни – Гърция над 15 вида, Сърбия – 8, Румъния – 7.

Видов състав и разпространение на флеботомите в България. Системни проучвания върху видовия състав на флеботомите в България като биология, разпространение, епидемиологични особености, сезонна динамика може да се каже, че не са

проведени. Има налични само незначителен брой публикации от началото на ХХ век (Недялков Н., 1909, 1912; Шишков, Г., С. Консулов, 1914; Дренски К., 1926, 1928; Дренски П., 1942, 1955; Бойчев Д., 1950). Wagner (1990) посочва видовете обитаващи Балканския регион, като представя данни и за България. Най-новите данни за видовият състав на флеботомите са от 2011 година (Радев В. и съавт.). Те също не са пълни, тъй като са

Табл. 4
Видов състав на флеботомите в съседни на България страни

Страна	Видове установени флеботоми	автор
Гърция	<i>P. (Larroussius) tobbi</i> Adler et al., 1930 ; <i>P. (Paraphlebotomus) sergenti</i> Parrot, 1917 ; <i>P. (Phlebotomus) papatasi</i> Scopoli, 1786 ; <i>P. (Larroussius) perfiliewi</i> Parrot, 1930 ; <i>P. (Larroussius) neglectus</i> Tonnoir, 1921 ; <i>P. (Transphlebotomus) mascittii</i> Grassi, 1908 <i>P. (Paraohlebotomus) jacksieli</i> Theodor, 1947	Leger et al., 2000b Papadopoulus & Tselenti Leger et al., 2000b Ivovic et al., 2007 Ivovic et al., 2007 Ivovic et al., 2007 Depaquit et al., 1996

	<p><i>P. (Adlerius) balkanicus</i> Theodor, 1958 ; <i>P. (Paraphlebotomus) alexandri</i> Sinton, 1928 <i>P. (Paraohlebotomus) sergenti</i> Parrot, 1917; <i>P. (Adlerius) simici</i> Nitzulescu & Nitzulescu, <i>P. (Paraphlebotomus) similis</i> Pefiliew, 1963 ; <i>S. (Sergentomyia) minuta</i> Rondani, 1842 ; <i>S. (Sergentomyia) dentata</i> Sinton, 1933 ;</p>	<p>Ivovic et al., 2007 Ivovic et al., 2007 Papadopoulus & Tselenti Papadopoulus & Tselenti Ivovic et al., 2007 Ivovic et al., 2007 Ivovic et al., 2007</p>
Македони	<p><i>P. (Larroussius) perfiliewi</i> Parrot, 1930 ; <i>P. (Adlerius) balkanicus</i>, Theodor, 1958 ; <i>P. (Paraphlebotomus) similis</i> Pefiliew, 1963 ; <i>P. (Adlerius) simici</i> Nitzulescu & Nitzulescu, <i>S. (Sergentomyia) minuta</i> Rondani, 1842 ; <i>S. (Sergentomyia) dentata</i> Sinton, 1933 ;</p>	<p>Miscevic et al., 1998 Miscevic et al., 1998 Simitch and Zivkovic, 19 Simitch and Zivkovic, 19 Miscevic et al., 1998 Miscevic et al., 1998</p>
Сърбия	<p><i>P. (Larroussius) tobbsi</i> Adler et al., 1930 ; <i>P. (Phlebotomus) papatasi</i> Scopoli, 1786 ; <i>P. (Larroussius) perfiliewi</i> Parrot, 1930 ; <i>P. (Larroussius) neglectus</i> Tonnoir, 1921 ; <i>P. (Adlerius) balkanicus</i> Theodor, 1958 ; <i>P. (Paraphlebotomus) similis</i> Pefiliew, 1963 ; <i>P. (Adlerius) simici</i> Nitzulescu & Nitzulescu, <i>S. (Sergentomyia) minuta</i> Rondani, 1842 ;</p>	<p>Miscevic & Milutinovic, Miscevic et al., 1998 Miscevic et al., 1998 Miscevic et al., 1998 Miscevic et al., 1998 Simitch and Zivkovic, 19 Simitch and Zivkovic, 19 Miscevic et al., 1998</p>
Румъния	<p><i>P. (Phlebotomus) papatasi</i> Scopoli, 1786 ; <i>P. (Larroussius) perfiliewi</i> Parrot, 1930 ; <i>P. (Adlerius) balkanicus</i> Theodor, 1958 ; <i>P. (Paraphlebotomus) alexandri</i> Sinton, 1928 <i>P. (Paraphlebotomus) similis</i> Pefiliew, 1963 ; <i>P. (Adlerius) simici</i> Nitzulescu & Nitzulescu, <i>P. (Adlerius) longiductus</i> Parrot, 1928;</p>	<p>Secombe et al., 1993</p>
Турция	<p><i>P. (Paraphlebotomus) sergenti</i> Parrot, 1917 ; <i>P. (Phlebotomus) papatasi</i> Scopoli, 1786 ; <i>P. (Larroussius) tobbsi</i> Adler et al., 1930 ; <i>P. (Larroussius) perfiliewi</i> Parrot, 1930 ; <i>P. (Larroussius) neglectus</i> Tonnoir, 1921 ; <i>P. (Adlerius) brevis</i> Theodor, 1958 <i>P. (Paraphlebotomus) alexandri</i> Sinton, 1928 <i>P. (Transphlebotomus) mascittii</i> Grassi, 1908 <i>P. (Adlerius) halepensis</i> Theodor, 1958 <i>P. (Larroussius) major</i> Annandale, 1910 <i>P. (Larroussius) galilaeus</i> Theodor, 1958 <i>P. (Paraphlebotomus) kazeruni</i> Th Masghali, 1964 <i>P. (Larroussius) syriacus</i> Adler and Theodor, <i>P. (Adlerius) kyreniae</i> Theodor, 1958 <i>P. (Adlerius) simici</i> Nitzulescu & Nitzulescu, <i>P. (Larroussius) kandelakii</i> Shrenkova, 1929 <i>P. (Larroussius) perniciosus</i> Newstead, 1911; <i>P. (Larroussius) wenyoni</i> Adler and Theodor, <i>P. (Paraphlebotomus) jacusieli</i> Theodor, 1947 <i>S. (Sergentomyia) dentata</i> Sinton, 1933; <i>S. (Sergentomyia) fallax</i> Parrot, 1921; <i>S. (Sergentomyia) theodori</i> Parrot, 1942; <i>S. (Sergentomyia) adleri</i> Theodor, 1958</p>	<p>Ertabaklar et al., 2005 Yaman and Dik, 2006 Ozensoy et al., 2009 Svobodova et al., 2009 Volf et al., 2002 Simsek et al., 2007 Ozge et al., 2009 Rassi et al., 2011 Hanin et al., 1971 Yaman and Ozge, 2004 Toprak et al., 2007</p>

	<i>S. (Sergentomyia) minuta</i> Rondani, 1842; <i>S. (Neophlebotomus) pawlowski</i> Perfiliew, 19	
--	--	--

ограничени само в 16 региона на страната (табл.5). Установени са 4 вида флеботоми – *P. papatasi*, *P. tobbi*, *P. sergenti* и *Sergentomyia spp.* Съгласно данните в литературата първите 3 от тях са инкриминирани като преносители на лайшманиоза по хора и кучета в Турция (Ozensoy, 2009; Ertabaklar et al., 2005), Кипър (Desjeux, 1991), Гърция (Haralabidis et al., 2004; Mazeris et al., 2010) и други европейски страни.

Табл.5

Разпространение и видов състав на установените у нас през 2010 и 2011 година флеботоми.

Област	Общ брой извършени сборове	Общ брой уловени насекоми	Общ брой уловени флеботомуси	Видове установени флеботоми
Кюстендил	80	44939	0	---
Благоевград	28	8611	2	<i>Ph.tobbi</i>
Смолян	94	35853	42	<i>Ph.papatasi</i> <i>Ph.tobbi</i> <i>Ph.sergenti</i>
Бургас	18	957	0	---
Монтана	162	30769	0	---
Ямбол	44	13895	6	<i>Ph.papatasi</i> <i>Ph.tobbi</i>
Пазарджик	8	519	0	---
Софийска	17	1347	0	---
Видин	5	2077	0	---
Перник	8	425	0	---
Кърджали	24	33089	5	<i>Ph.papatasi</i> <i>Ph.tobbi</i>
Хасково	71	17107	26	<i>Ph.papatasi</i> <i>Ph.tobbi</i> <i>S.spp</i>
Шумен	2	0	0	---
Русе	2	98	0	---
Враца	2	720	0	---
Сливен	2	150	0	---

От таблицата се вижда, че популации на флеботоми са установени предимно в Южна България – областите Благоевград, Хасково, Смолян, Кърджали, Ямбол и е видно също, че по-широко са разпространени видовете – *P. papatasi* и *P. tobbi*. С най-голяма численост тези два вида са установени в Смолянска и Хасковска област. *P. sergenti* е намерен само в Смолянска област, а

Sergentomyia spp. – само в Хасковска. В останалите три области: Благоевград, Кърджали и Ямбол, като цяло бяха установени само единични екземпляри флеботоми.

На таблица 6 и карти 1, 2, 3, 4 и 5 са представени обобщени от Харизанов (2012) и Харизанов и Миков (2012) данни на различни автори за видовият състав и разпространението на флеботомите на територията на България.

Табл. 6

Видов състав и разпространение на векторите на лайшманиозите при човека в България (Харизанов, 2012)

Вид	Област/Селище	Източник
<i>Phlebotomus</i> (<i>Phlebotomus</i>) <i>paratasi</i> Scopoli, 1786	Русе, Сливен, с. Бачково	Шишков, Консулов, 1914
	Варна, Пловдив, Стара Загора, Нова Загора, Елхово, Бургас	Дренски, Дренски, 1928
	с. Левуново (Санданско-Петричка котловина), Беласица на 1400 m	Дренски, 1931
	с. Мезек ,община Свиленград;	Китанов, 1943
	Дулово, Силистренска обл.	Дренски, 1955
	Плевен, Търново, Балчик	Ганов, 1949
	обл. Благоевград, Кърджали, Хасково, Смолян	Радев В. и съавт., 2011
<i>Phlebotomus</i> (<i>Paraphlebotomus</i>) <i>sergenti</i> Parrot, 1917	Созопол	Дренски, Дренски, 1928
<i>Phlebotomus</i> (<i>Larroussius</i>) <i>perniciosus</i> Newstead, 1911	Созопол;	Дренски, Дренски, 1928
<i>Phlebotomus</i> (<i>Adlerius</i>) <i>balcanicus</i> Theodor, 1958	България	Wagner, 1990
? <i>Phlebotomus</i> (<i>Adlerius</i>) <i>chinensis</i> Newstead, 1916	Видин	Бойчев, 1950
<i>Sergentomyia</i> (<i>Sergentomyia</i>) <i>minuta</i> Rondani, 1843	Стара Загора	Недялков, 1909
	Пловдив, Сливен	Недялков, 1912
	Пловдив, Сливен, Бургас, Созопол	Дренски, Дренски, 1928
<i>Phlebotomus</i> (<i>Phlebotomus</i>) <i>tobbi</i>	обл. Благоевград, Кърджали, Хасково, Смолян	Радев В. и съавт., 2011

Карта 1. Разпространение на *P. papatasi*

Карта 2. Разпространение на *P. sergenti*

Карта 3. Разпространение на *P. perniciosus*

Карта 4. Разпространение на *P. tobbi*

Карта 5. Разпространение на *P. balcanicus*

Данните от проучванията върху разпространението на флеботомите у нас показват, че те се срещат повече в южните части на страната. Както се вижда фауната им на този етап е сравнително по-бедна в сравнение с тази установена около България, което се дължи на липсата на целенасочени и задълбочени изследвания.

Векторна компетентност на флеботомите

Флеботомите имат важно медицинско и ветеринарномедицинско значение. Повече от 10% от известните в света видове са свързани с пренасянето на различни за човека и животните патогени. Доказано е, че те могат да пренасят *Bartonella*, предизвикваща бартонелозата (Ороя треска). Флеботомите са активни участници в пренасянето и на различни вируси като вируса на „папатацевата треска”, на различни флебо- и орбивируси, везикуловируси (везикулозния стоматит) и някои флавивируси (Thesh, 1991; Lane, 1993; Desejeux, 1996; Killick – Kendrick, 1999; Birtles, 2001). Най-голяма си остава ролята им на вектори на лайшманиозите, третите по значение векторно преносими заболявания по хората. В пренасянето на тези заболявания се счита, че са въввлечени над 70 вида флеботоми, от които 40 вида принадлежат към род *Phlebotomus* и са инкриминирани като вектори на лайшманиозите в страните от Стария свят и около 30 вида принадлежащи към род *Lutzomyia*, които се считат за главни преносите на тези заболявания в страните от Новия свят. Souza et al., 2001 сочат за главни вектори на ACL в Бразилия *Lu. longipalpis*, *Lu. intermedia*

и *Lu. whitmani*, а Rangel et al. (2009) представят данни за доказани 18 вектори на лайшманиозите в този регион – *Lu.intermedia*, *Lu. neivai*, *Lu. whitmani*, *Lu. umbratilis*, *Lu. flaviscutelata*, *Lu. antunesi*, *Lu. migonei*, *Lu. fisheri*, *Lu. pessoai*, *Lu. welcoei*, *Lu. complexa*, *Lu. ayrosai*, *Lu. paraensis*, *Lu. amasonensis*, *Lu. hirsuta*, *Lu. ubiquitous*, *Lu. gomesi* и *Lu. tuberculata*. В Аржентина според Solomon et al. (2006) главен вектор на лайшманиозата е *Lu. neivai*, който е бил доминиращ вид (92.3%) във всички огнища на заболяването, по данни на Quintana et al. (2012) висцералната лайшманиоза (*L. infantum*) се пренася главно от *Lu. longipalpis*. Същият вид по данни на Olivera et al. (2012) е инкриминиран за вектор на *L. chagasi* в Парагвай. Quintana et al. (2012) сочат също, че за вектори на *L. braziliensis* са заподозряни *Lu. whitmani*, *Lu. cortelezii*, *Lu. sallesi*, *Lu. migonei*, *Lu. pessai*. В Индия доказан вектор на лайшманиозата е *P. longipalpis* (Umacant Sharma and Sorman Singh, 2008). В Тунис Elyes Zhiona et al. (2007) установяват в огнища на лайшманиоза 11 вида флеботоми, осем от които принадлежат към род *Phlebotomus* и три към *Sergentomyia*. Естествена инфекция с *L. infantum* авторите доказват при *P. perfiliewi*, поради което го смятат за доказан неин вектор. Според тях вектор на *L. infantum* е също и видът *P. perniciosus*. В ендемични по отношение на кожна и висцерална лайшманиоза региони в Иран, промастиготна инфекция е установена в 13 вида флеботоми, десет от род *Phlebotomus* (*P. sergenti*, *P. papatasi*, *P. caucasicus*, *P. mongolinsis*, *P. andrejevi*, *P. salehi*, *P. alexandri*, *P. neglectus*, *P. kandelakii*, *P. perfiliewi*, *P. keshshiani*) и три от род *Sergentomyia* (*S. sintoni*, *S. clidei* и *S. dentata*). По данни на Galvorina (2004) от установените в Еквадор повече от 60 вида флеботоми, около 15 от тях са познати като антропофилни и са строго набедени като вектори на лайшманиозата в тази страна. Естествена инфекция с промастиготи на лайшманиозата е намерена в *Lu. gomesi*, *Lu. hartmani* и *Lu. panamensis*.

Девет вида флеботоми от подрод *Larroussius* на род *Phlebotomus* са инкриминирани като вектори на лайшманиозата по кучетата в региона на Средиземноморския басейн. От 5 от тях – *P. perniciosus*, *P. ariasi*, *P. perfiliewi*, *P. neglectus* и *P. langeroni* (Killick – Kendrick, 1990a, 1999b). Поведението и способността на *P. tobbi* да поддържа развитието на *L. infantum* в експериментални условия според Riox et al. (1998) е достатъчно доказателство за векторната роля на този вид в пренасянето на лайшманиозата. Останалите три вида *P. longicuspis*, *P. kandelakii* и *P. syriacus* според Killick – Kendrick (1999) могат да бъдат приети като възможни вектори. Основание за това негово

твърдение му дава ареалът на тяхното разпространение, хапливото им поведение и таксономичната им позиция. Същият автор (1990) счита за възможен вектор на *L. tropica* в Гърция видът *P. sergenti*. В Унгария по данни на Farkas et al, (2009) два вида флеботоми се смятат за вектори на *L. infantum* – *P. neglectus*, *P. mascittii*, а в Германия Naucke et al. (2008) за доказан вектор *P. perniciosus*, а за потенциален, но недоказан – *P. mascittii*. *P. perniciosus* е доказан вектор на лайшманиозата по кучетата също и в Италия (Ferroglia et al., 2005), Испания (Martin Sanchez, 2000) и Малта (Fenech et al., 1997). Според Maresca et al. (2009) като вектори на лайшманиозата в Перуджа, Централна Италия са идентифицирани *P. perfiliewi* (50%) и *P. perniciosus* (30%). Luigi Gradoni (2009) счита, че за района на Континентална Италия освен тези два вида, вектори на лайшманиите са още *P. ariasi* и *P. neglectus*. По данни на Mazeris et al. (2010) в Кипър като вектори се съобщават 7 вида флеботомуси - *P. papatasi*, *P. tobbi*, *P. galilaeus*, *P. sergenti*, *P. alexandri*, *P. mascittii* и *P. economidesi*. Доминиращи са първите три. Като основен вектор на висцералната лайшманиоза по хората в Гърция се сочи *P. neglectus* (0,12% инфектирани с *L. infantum*), а като вероятни вектори *P. sergenti*, *P. balkanicus* и *P. simici*. За лайшманиозата по кучетата няма доказан вектор. Като вероятни се спрят *P. perfiliewi* и *P. tobbi* (Haralabidis et al., 2004).

Обобщени данните за установени главни и потенциални компетентните вектори по отношение трансмисията на *L. infantum* в Европа (табл. 7) сочат 12 вида флеботоми, като в редица страни те са повече от един.

Като нови потенциални вектори на лайшманиозата в Средиземноморския регион се считат: *P. mascittii* (Сицилия – Италия, Франция, Белгия, Германия, Швейцария, Турция, о. Крит – Гърция), *P. kandelakii* (Хърватия, Словения, Турция), *P. alexandri* (Гърция, Испания, Турция, Тунис) и *P. halepensis* (Турция) (VBORNET, 2010).

В Република Турция от общо установените над 25 вида флеботоми от пет подразряда (*Phlebotomus*, *Paraphlebotomus*, *Larroussius*, *Adlerius*, *Segentomyia*) шест са доказани главни вектори на лайшманиозите в различните региони на страната – *P. papatasi*, *P. perfiliewi*, *P. sergenti*, *P. simici*, *P. neglectus* и *P. tobbi*.

Табл. 7

Видове флеботоми доказани и подозирани за вектори на *L. infantum* в Европа

Страна	Видове установени вект на <i>L. infantum</i>	Автор
Гърция	<i>P. neglectus</i> <i>P. sergenti</i> <i>P. perfiliewi</i> <i>P. simici</i> <i>P. tobbi</i> <i>P. balcanicus</i> <i>P. papatasi</i>	Leger et al., 1988 Papadopoulos and Tselentis, 19 Papadopoulos and Tselentis, 19 Killick – Kendrick, 1999 Papadopoulos and Tselentis, 19 Haralabidis et al., 2004 Killick – Kendrick, 1999
Албания	<i>P. neglectus</i>	Velo et al. , 2003
Малта	<i>P. neglectus</i> <i>P. papatasi</i> <i>P. perfiliewi</i> <i>P. sergenti</i> <i>P. perniciosus</i>	Adler & Theodor, 1935 Killick – Kendrick, 1999 Killick – Kendrick, 1999 Killick – Kendrick, 1999 Adler & Theodor, 1935
Кипър	<i>P. papatasi</i> <i>P. tobbi</i> <i>P. sergenti</i> <i>P. mascittii</i> <i>P. balkanicus</i> <i>P. alexandri</i> <i>P. galilaeus</i> <i>P. economidesi</i>	Mazeris et al., 2010
Италия	<i>P. tobbi</i> <i>P. perfiliewi</i> <i>P. perniciosus</i> <i>P. ariasi</i>	Killick – Kendrick, 1999 Bettini et al., 1986 Maroli et al., 1987 Maroli et al., 1987
Унгария	<i>P. neglectus</i> <i>P. mascittii</i>	Farkas et al., 2000
Хърватия	<i>P. neglectus</i> <i>P. tobbi</i>	Bosnic et al., 2006
Черна гора	<i>P. neglectus</i> <i>P. kandelakii</i>	Ivovic et al., 2004
Франция	<i>P. perniciosus</i> <i>P. papatasi</i>	Dereure et al., 1999 Killick – Kendrick, 1999
Испания	<i>P. papatasi</i> <i>P. perniciosus</i> <i>P. sergenti</i> <i>P. ariasi</i> <i>P. langeroni</i> <i>P. longicuspis</i>	Killick – Kendrick, 1999 Killick – Kendrick, 1990 Aransay et al., 2004 Killick – Kendrick, 1990 Killick – Kendrick, 1999 Martin-Sanchez et al., 2001
Португалия	<i>P. perniciosus</i> <i>P. ariasi</i>	Campino et al., 2006 Piros, 1984
Германия	<i>P. mascittii</i>	Nauke et al., 2008

Най-широко разпространени са видовете *P. papatasi*, *P. sergenti* и *P. neglectus*. Като кандидати за вектори на лайшманиите са заподозрени видовете *P. mascittii*, *P. kandelakii*, *P. alexandri* и *P. halepensis* (Volf et al., 2002; Yaman and Dik, 2006; Simsek et al, 2007; Ozge et al., 2009; Rassi et al., 2011).

Фактори благоприятстващи внасянето и разпространението на лайшманиозата по хората и животните у нас.

От потенциалните фактори водещи до риск от внос и разпространение на инфекцията с лайшмании по хората и животните у нас внимание заслужават климатичните условия, наличието, видовият състав, разпространението и векторната компетентност на флеботомите, резервоарните гостоприемници на лайшманиите, международните пътувания на хората и кучетата околната среда, социално икономическите структури на страната.

Климатични условия

Като цяло климатът в България е умереноконтинентален, като в зависимост от релефа и влиянието нахлуващите в различните региони на страната течения ясно се разграничават пет климатични области – умереноконтинентална, преходноконтинентална, преходно- средиземноморска, черноморска и планинска (карта 6). Средните минимални и максимални месечни температури за страната през лятото и есента се движат от 12 до 27⁰С, като в южна България където по-голямата част от територията е с преходно континентален, преходносредиземноморски и черноморски, те са по-високи с 2 – 2,5⁰С.

Данните от картата показват, че повече от шест месеца през годината средномесечните температури са над минимума за активност на флеботомите което е от много голямо значение за тяхното развитие и съхранение и предаване на инфекцията с лайшмании. Знае се, че най-често предаването на лайшманиите става чрез ухапване от подходящи флеботоми – вектори.

КЛИМАТИЧНА КАРТА

Сезон	Средна температура (°C)
Пролет	+12
Лято	+12..+26
Есен	+12..+18
Зима	-17..+4

Карта 6. Климатична карта на България

Женските насекоми приемат лайшманиите докато се хранят с кръв, след което при следващото кръвосмучене ги предават в инфекциозен стадий (метациклични промастиготи). За да се развие обаче този инфекциозен стадий се изисква оптимална температура. Така климатичните промени могат да влияят пряко върху разпространението на лайшманиозата, чрез въздействието на температурата върху развитието на паразитите в женските флеботоми (Vates, 2007). Но те могат да влияят на разпространението на лайшманиозата и непряко, чрез въздействието на околната среда върху гъстотата на популациите, сезонната и денонощна активност на флеботомите.

Векторната компетентност на флеботомите установени на територията на нашата страна за сега се базира само на литературни данни. В световен мащаб по-малко от 50 вида от общо установените над 700 – 800 вида флеботоми са доказани вектори на лайшманиозата (Killick – Kendrick, 1990). Това според редица автори се обяснава с неспособността на останалите видове да осигурят развитие на инфекциозен стадий лайшманиии в чревния си тракт

и/или липсата на контакт с подходящи резервоарни гостоприемници. Установяването на естествена инфекция с лайшмани в даден вид флеботоми не ги прави автоматично вектори, а само показва, че те са се хранили от заразен с тези паразити гостоприемник. Попадали при кръвосмученето в неподходящ за развитието им вид флеботоми, лайшманиите не се развиват, а биват изхвърлени при дефекацията и не се предават на друг гостоприемник при следващото кръвосмучене (Bates, 2007, Parvizi et al., 2008). Известно е, че главни вектори на *L. infantum* в Средиземноморския басейн са редица видове флеботоми от подрод *Larrousius* – *P. perfiliewi*, *P. tobbi*, *P. ariasi*, *P. perniciosus*, *P. neglectus*, *P. papatasi*, *P. simici*, *P. alexandri*, *P. ecomodesi* и други. Векторната роля на *P. mascittii* все още се нуждае от доизясняване. Малкият процент хапещи хората екземпляри *P. mascittii*, както и неговата антогенност (способност да снася яйца без задължително кръвосмучене) хвърля според някои изследователи (Ready, 2008) сянка върху неговото епидемиологично и эпизоотологично значение. По данни на (Killick – Kendrick, 1990) най-вероятен вектор пък на *L. tropica* в южна Гърция е *P. sergenti*. Четири от установените у нас видове флеботоми – са доказани или заподозрени вектори на *L. infantum* в нашата южна съседка Р.Гърция. Това ни дава основание да считаме, че тези видове биха могли да бъдат основни вектори на лайшманиозата и у нас. Вносът и разпространението у нас на други вектори е малко вероятно поради факта, че флеботомите не летят както някои от другите кръвосмучещи (комари, куликоиди) на големи разстояния. Няма също и доказателства за пренасянето им с вятъра (Killick – Kendrick). Освен това повечето автори са на мнение, че видовете флеботоми разпространени в Новия свят не са доказани вектори на лайшманиите от Стария свят. В страните от Стария свят няма и гостоприемници на лайшманиите установени в Новия свят.

Международни пътувания на хора и животни

Данните в литературата сочат, че значението на този фактор нараства много сериозно през последните едно-две десетилетия. Лайшманиозата например във френска Гвиана се смята за основен източник на внесени чрез пътувания в континентална Франция екзотични видове лайшманиии. Обратно, *L. infantum* е пренесена в Гвинея с кучета от Франция. За нас пътуванията на кучетата със собствениците им по време на отпуски и почивни дни до нашите съседи (Турция, Гърция) или някои други

средиземноморски дестинации (Кипър, Тунис, Мароко, Италия, Испания) би могло да стане причина за внос на инфекцията.

Промени в околната среда и социално-икономическите структури и контакти

Всички вектори и голяма част от възможните резервоарни гостоприемници на лайшманиозата са свързани с природата. В този смисъл всяка една промяна в околната среда свързана с растителността, водните ресурси се отразява върху развитието, разпространението и гъстотата на популациите на флеботомите, а от там и на разпространението на лайшманиозата. Доказано е например, че обезлесяването, намаляването на населението в селските райони, подобряването на социалния статус (по-добро хранене, живеене в по-добри условия – жилища намаляват детската висцерална лайшманиоза в южната част на Европа (Desjeux, 2001, Martinez et al., 2007). През последните години се наблюдават промени, които водят до увеличаване контактите със средиземноморските вектори. Ежегодно се увеличава броят на туристите, в т.ч и българи в тези региони, като престоят им там става все по-голям (повече пътувания през почивни и празнични дни, закупуване на собствени вили и жилища). Не на последно място увеличават се нетрадиционните, неочаквани начини за предаване на инфекцията чрез интравенозно инжектиране сред употребяващите наркотици и др.

Профилактика и ограничаване риска от инвазиране

От няколко години за профилактика на лайшманиозите има разработени първа и втора генерация (т.е. рекомбинантен антиген) лайшманийни ваксини. Съвсем отскоро се разработва нова концепция за ваксини, която акцентира върху клетъчно медирания имунен отговор, което може да доведе като резултат получаване на по-дълготраен имунитет. До момента ситуацията с ВЛ е по-малко обещаваща, отколкото с кожната форма на заболяването.

Ваксинацията на кучетата е другата алтернатива, за ограничаване на трансмисията на заболяването. Ваксина срещу компоненти от слюнката на флеботомите, която предотвратява развитието на *L. major* при мишки в момента се изпробва върху кучета в САЩ. Налице са скорошни съобщения за известен напредък с разработването на ваксини за кучешка ВЛ.

Контрол на вектора

Флеботомите не се контролират активно в Европа (WHO, 1990). Един от начините за такъв контрол е абсолютното унищожаване на техния хабитат с последваща обработка на земята за да не се създават условия за последващо развитие на инсектите. Такива драстични методи могат да бъдат ефективни в някои случаи, но са много скъпи и неекологични. Отстраняването на местообиталищата на флеботомите е по-умерен метод. Като алтернативен метод може да бъде използването на ларвицидни препарати в местата на яйцеотлагане.

Използването на инсектициди в жилищните помещения е друг метод насочен към контрола на флеботомната популация, но поради факта, че повечето женски флеботоми кръвосмучат в домовете, но живеят вън от тях, ефектът от този метод в повечето случаи е частичен. Подобни методи са използването на пиретроид-импрегнирани противоинсектни «балдахини» за легло и мрежи за прозорци. Използването на репеленти за лична защита е ефективен метод за предпазване от ухапвания от насекоми, но само докато репелента е активен.

Контрол на резервоарните гостоприемници

В Европа кучешката лайшманиоза е един от основните ветеринарни проблеми (WHO, 1999). В Средиземноморския район около 20-30% от кучешката популация е серопозитивна, когато и да бъде изследвана. Изключително трудно обаче е лечението на заболелите кучета и почти след всеки такъв опит се регистрират рецидиви. Препоръчително е лекарствата използвани за лечение при хората да не се използват при кучета за да се избегне развитието на лекарствена резистентност. Понастоящем най-ефективен метод за контрол на кучешката лайшманиоза, както и за контрол на паразитния резервоарен гостоприемник в ендемичните райони е използването на импрегнирани с делтаметрин нашийници, които са показали добри резултати ако се използват за повече от седмица преди евентуалната експозиция към флеботомите. Установено е, че кучетата са защитени от ухапвания на повечето видове флеботоми и нашийникът е останал ефективен през целия рисков сезон. Масовата употреба на тези средства в ендемични райони редуцира заболяемостта сред кучетата и намалява значително риска от заразяване с *L. infantum* на хората. Такива кучешки нашийници могат да играят голяма роля за контрол на лайшманиозата в ендемичните райони и да изместят радикалните

методи свързани с ефтаназия на засегнатите екземпляри. Ефективността на нашите по отношение трансмисията на заболяването е висока само в синантропните огнища, където основните резервоарни източници са домашни и скитащи кучета. **Здравна просвета**

Здравната просвета трябва да бъде широко застъпена, за да се увеличи здравното познание сред населението под риск и да се популяризират обществените контролни мерки, които да доведат до по-добър контрол върху вектора и резервоарните гостоприемници.

Регистрация и наблюдение

Мрежата за наблюдение на СЗО която е организирана през 1994 за мониторинг на лайшмания/ХИВ ко-инфекциите все още не осигурява пълно покритие. Би било интересно да се разшири тази съществуваща мрежа, също както и да започне регистрация и наблюдение на случаите на ВЛ, които са при лица без ко-инфекция. Това е важно не само като превантивна мярка, но също така и за ранно установяване на промените в заболяемостта във времето и за да се осигури по-добра база данни за проучване в райони с различна ендемичност.

Прогноза и риск от разпространение на висцерална лайшманиоза у нас

Рискът от поява и разпространение в южна Европа в т.ч. и България като флехотомус преносимо заболяване на установената в Централна и Южна Америка кожна лайшманиоза, причинявана от *L. braziliensis* и *L. mexicana* е минимален поради липса на техните екзотични вектори и специфични резервоарни гостоприемници.

Минимален е и рискът от вноса, установяването и разпространението като флехотомус преносимо заболяване в нашия регион и на кожната лайшманиоза в Стария свят причинявана от *L. major*, въпреки че главният вектор *P. papatasi* е широко разпространен. Причината за това отново е липсата специфичния резервоарен гостоприемник.

Основната заплаха си остават двата паразита ендемични за Турция, Гърция и ЕС – *L. infantum*, която причинява зоонозна висцерална и кожна лайшманиоза при хората и домашните кучета (основният резервоарен гостоприемник) и *L. tropica*, която причинява антропонозната кожна лайшманиоза. Както беше посочено основният вектор на *L. tropica* видът *P. sergenti* се среща у нас, което ни кара да допуснем, че принципно биха могли да се появят огнища на заболели хора и у нас. Този риск се засилва и от факта, че *L. tropica* е

изолирана от домашно куче и черен плъх (Desjeux, 2004, Cramiccia et Grandoni, 2007). Ако те или сродни на тях видове бъдат доказани като резервоарни гостоприемници, рискът от появата и разпространението на кожната лайшманиоза причинявана от този вид задължително трябва да бъде преоценен за в бъдеще.

Единственият понастоящем значим причинител на висцерална и кожна лайшманиоза по хората и кучетата в ендемичните региони на Европа и у нас е *L. infantum*. Установената в много страни висока преваленция при асимптоматични хора и широкото разпространение и засилените пътувания (движение) на резервоарния гостоприемник домашното куче, означава наличието на висок риск от появата и разпространението му.

Анализът на данните за заболяемостта от висцерална лайшманиоза у нас – предишна и сегашна, географският ландшафт, като регионална територия, резервоарните източници на паразита и видовия състав на флеботомите в ендемичните райони, дават основание за формулиране тенденцията на развитие във времето и пространството на следните епидемиологични параметри на това заболяване в България:

- 1) Нарастването на заболяемостта през последните 10-15 години и регистрирането на висцерална лайшманиоза в нови региони е показател, че трансмисията в природните, а вероятно и в синантропните огнища става по – интензивна.
- 2) Разширяването на регионалния ареал на заболяването, нарастването числеността и плътността на основните резервоари в природните огнища (лисици, чакали), в почти всички административни райони на страната е обективен показател, че територията на природните отнища се разширява. Увеличението на биоценоза в природния ландшафт води до по – чест контакт на обитаващите природата диви резервоарни носители и респективно вектори с домашните и безстопанствени кучета в синантропните огнища и на практика разширява възможността за възникване на нови активни огнища и нарастване на заболяемостта от висцерална лайшманиоза. В епидемиологичен план се очертава трайна тенденция на растяща стабилизация на природната и синантропна огнищност и увеличение на заболяемостта от висцерална лайшманиоза.

3) Епидемиологичният риск за поява на нови местни случаи произтича и от нарастващите контакти на населението, особено в селските райони с природните и синантропни огнища, които както посочихме по-горе са разширили своя ареал. Поради демографски причини нараства и възможността за внос на заболяването от наши граждани живеещи и работещи продължително в Европейски страни с по-широко разпространение на висцерална лайшманиоза (Испания, Южна Италия, Португалия и др.). В този аспект идентичен е и рискът за внос на заболяването от съседни страни като Гърция и Турция, където живее голям контингент български граждани. Постоянните контакти свързани с пътувания към и от тези страни създава перманентни предпоставки за внос на заболяването. До сега вноските случаи са четири регистрирани през 2006 и 2007г. (по два).

4) Проучванията на влиянието на климата върху векторите и заболяемостта от висцерална лайшманиоза в Европа, показват че глобалното затопляне ще повлияе положително върху развитието на векторите и ще разшири ареала на тяхното разпространение, ще повлияе върху развитието на паразита, опаразитеността на резервоарните носители и като цяло на общата заболяемост (Lindgren E., Naucke T, 2006; Ready P., 2010). Тези проучвания и изводите от тях са напълно валидни и за условията у нас като климат, резервоарни гостоприемници и вектори и на тази основа можем да очакваме по-висока заболяемост и разширение на ареала на разпространение и в други области на страната, в които до момента заболяването не е регистрирано. Тази неблагоприятна прогноза е основание за по-разширени проучвания на природната и синантропна огнищност на висцералната лайшманиоза като заболяемост, резервоарни гостоприемници и вектори.

5) Без да включваме данните за Турция, чиято територия се разпростира и извън пределите на Европа и Балканския полуостров в частност и където ежегодно се регистрират по над хиляда случая на заболяване от лайшманиози, официалните данни за регистрираните случаи на висцерална лайшманиоза в съседните страни нареждат Р. България на второ място по брой случаи сред съседните страни от Балканския полуостров след Гърция. Това потвърждава нашите изводи, че в страната ни съществуват благоприятни климато-фаунистични условия за циркулацията и трансмисията на заболяването, както и наличието на постоянно активни природни и/или синантропни огнища,

което е предпоставка за ежегодно регистриране на нови случаи на заболяване сред хората.

Заклучение

Висцералната лайшманиоза е малко позната на широкия кръг медицински специалисти у нас, основно по две причини:

1) Ниското ниво на заболяемост и неравномерната динамика на случаите във времето – по няколко случая годишно (средно по 5) и понякога през година или по-дълъг период. Сравнително рядката регистрация на клинични случаи и недостатъчни професионални знания са причина да не се познават добре клиничните прояви на заболяването, което води до пропускането му при обсъждане в диференциално- диагностичен план, а от там и до забавяне на етиологичната диагноза (Харизанов Р., 2012).

2) Недостатъчен обем от знания върху природната огнищност, като резервоарни носители и векторите ограничава още повече насоките на специалистите за търсене на тази патология. За нашата страна, това е следствие и на оскъдните данни за разпространението на паразита в природни и синантропни условия (Харизанов Р., 2012).

Като географско разпространение, висцералната лайшманиоза е регистрирана в 13 области на страната. С най-голям брой регистрирани случаи са областите Благоевград (34), Ст. Загора (34) и Пловдив (10). Заболяването е разпространено основно в Южна България, като 108 (93.10%) от местните случаи са сред жители на тези територии на страната. Считаме, че климатичните условия и природния ландшафт, както в миналото, така и сега са по-благоприятни за постигане на ефективна трансмисия към хора и животни в тези части на страната. Случаи на висцерална лайшманиоза се регистрират макар и по-рядко и в райони на Северна България, което показва, че висцералната лайшманиоза разширява териториалния си обхват и е повсеместно разпространена паразитоза (Харизанов Р., 2012).

99 (85.34%) от автохтонните случаи са регистрирани в населени места (градски и селски) ненадвишаващи 300 м. надморска височина, т.е. ландшафтните характеристики на тези райони създават оптимални условия за съществуване и развитие резервоарните гостоприемници, векторите и за реализиране на ефективна трансмисия на причинителя (Харизанов Р., 2012).

Считаната за основно “тропическа” трансмисивна паразитоза, висцералната лайшманиоза от десетилетия е ендемично заболяване за редица страни от Южна Европа. Заболяемостта сред хората е относително ниска (0.02 – 0.49 на 100000), а ежегодно се регистрират около 700 нови случая в страните от Южноевропейския регион (малка част от които на кожна лайшманиоза) (Dugardin JC et al., 2008). Нашите данни са сходни по тези параметри с Европейските. Средната заболяемост от висцерална лайшманиоза за периода 1988 – 2011г. е 0.06 на 100 000, като почти ежегодно се регистрират нови местни случаи на заболяване (средно по 5 случая на година). Тенденцията за засягане придимно на лица от мъжки пол и в последните години повече градски жители се потвърждава и в България – 89 (76.72%) от регистрираните автохтонни случаи са при лица от мъжки пол, а 85 (70.83%) от заболелите са градски жители (Харизанов Р., 2012).

Като възрастова структура, преобладават случаите в детската възраст – 68 (56.67%), но е значителен и броят на заболелите възрастни – 52 (43.33%). По този показател установяваме значителни различия, както с публикуваните данни за заболяемостта от висцерална лайшманиоза в страната в миналото, така и с тези за страните от Южна Европа. Значителното покачване на заболяемостта сред възрастното население ни дава основание за следната хипотеза:

Вероятната причина за това състояние е по-честото присъствие в природните огнища на възрастните по професионални и социални индикации (дърводобив, животновъдство, лов, туризъм и др.)

Нямаме преки доказателства за връзката на синантропната огнищност със заболяемостта сред децата, но отчитайки тяхната привързаност и контакти с домашните любимци – кучетата (домашни и скитащи), при наличие на заразени животни, предаването не е невъзможно, особено в селски райони с по-широко разпространение на флехотомии (Харизанов Р., 2012).

Освен автохтонни през периода 1988 – 2011 година у нас са регистрирани и 4 вносни случая на висцерална лайшманиоза, в четири области на страната (София, Благоевград, Добрич и Варна). Това поставя въпроса за риска от внос и разпространение на заболяването от наши или чужди граждани идващи от ендемични райони (Харизанов Р., 2012).

Ролята на топлокръвните животни в епизоотичния процес зависи от няколко фактора:

1) Видово разнообразие на резервоарните носители в природното огнище. При нашите условия те са лисици, чакали, вълци и вероятно енотовидното куче. В синантропното огнище възможните резервоарни гостоприемници са домашните и скитащи кучета, които са с достатъчна численост във всички региони на България. По-рисков контингент от епидемиологична гледна точка е популацията на свободно живеещите кучета, особено в селските райони, в които имат неограничени възможности за контакт с природните огнища и нападение от заразени флеботоми (Харизанов Р., 2012).

2) Плътност на резервоарните животински популации в ендемичния регион. У нас плътността за дивата животинска популация е най-голяма за лисици и чакали (2.91 и 2.33 на 1000 ha). Значителна е и плътността на кучешката популация в населените места, особено в селските райони, но ролята и като ефективен носител не е напълно изяснена (Харизанов Р., 2012).

3) Флеботомите като основен вектор в ендемичния (спрямо човека) и епизоотичния процес (спрямо резервоарните носители в природно и синантропно огнище) са най-слабо проучени като видов състав и биологични особености в България. Независимо, че са основен фактор в трансмисията на причинителя, за тях съществуват незначителен брой публикации в периода 1909 – 1955г. (Недялков Н., 1909, 1912; Шишков, Г., С. Консулов, 1914; Дренски К., 1926; Дренски П., 1942, 1955; Бойчев Д., 1950) и само една от 2011г. (Радев В. и съавт., 2011). Тези кръвосмучещи насекоми са „изоставени” като обект на проучване, вероятно поради малкия брой случаи на висцерална лайшманиоза и други заболявания в чиято трансмисия участват. До момента са установени 6 вида флеботоми на територията на 16 области на страната, в 9 от които има регистрирани случаи на висцерална лайшманиоза. В четири области има заболяемост, но липсват данни за флеботомите. Ние приемаме заболяемостта като обективен показател за реализиране на трансмисия, т.е. има ли заболяемост, има и предаваемост чрез флеботоми от резервоарни носители. От флеботомните видове разпространени в страната само *S. minuta* няма медицинско значение за хората (абсолютен зоофил). Всички останали видове притежават изразена антропофилност, но с различна активност за нападение и

кръвосмучене, пряко зависими от климатичните условия и ландшафта на региона (Харизанов Р., 2012).

В заключение можем да кажем, че България се намира в ендемичен по отношение на лайшманиозата географски регион. Ежегодно, макар и спорадично, както в миналото, така и сега се появяват огнища на лайшманиоза у нас, което ни дава основание да я определим като заболяване с висока медицинска и социална значимост. Климатогеографските условия, наличието на достатъчно синатропни и диви резервоарни гостоприемници, на преносители на лайшманиите представляват сериозен потенциален риск от разширяване ендемичният ареал на заболяването у нас. Риска от това се засилва и от отварянето на границите и свободното живеене и предвижване на хора и животни (кучета) към и от страни с по-широко разпространение на лайшманиозата. Независимо от малкия брой изследвани кучета, констатираната серопозитивност при някои от тях дава основание да се предполага съществуването на латентни огнища. Особено внимание в това отношение заслужават скитащите кучета, които са най-важни от епидемиологична и эпизоотологична гледна точка.

Като страна застрашена от превръщането ѝ в силно ендемична зона, България трябва да предприеме необходимите за контрол на лайшманиозата мерки. Те са известни и опитът на редица страни показва, че приложени комплексно водят до положителни резултати. Принципно мерките за превенция трябва да бъдат насочени към контрол на вектора, чрез третиране с инсектициди на местата където те се срещат и обитават, използването на индивидуални защитни средства и репеленти през активния за флелботомите сезон. От особено голямо значение в превенцията на лайшманиозата както стана ясно е контрола върху резервоарния гостоприемник – домашните кучета, някои диви каниди и гризачите. В тази насока е необходимо задължителното въвеждане и изпълнение на добър мониторинг, като особено внимание се обърне на рисковите групи – скитащите кучета и дивите каниди като много по-изложени на риск от ухапване от векторите. По отношение на гризачите трябва да бъдат предприети мерки за ограничаване на тяхната популация. За постигането на по-добри и трайни резултати е необходимо да бъдат обединени усилията на МЗ и МЗХ – БАБХ.

Литература

1. Андреев, И., А. Ангелов, Б. Карапанчев. Наблюдения на случаи от кала-азар в детската възраст. Въпроси пед., акуш., гинек., 1958, 2, 38 – 46.
2. Братанов, Б. Първи приноси към автохтонната детска висцерална лайшманиоза в България. Научни трудове вътр. и дет. болести. ИСУЛ, 1952, 113-158.
3. Боева – Бангъзова В., Н. Янчева. Висцерална лайшманиоза. Лекарска практика, 2009, XI, 1, 21-27.
4. Бойчев, Д. Принос към разпространението на рода *Phlebotomus* (Diptera) в България. – Годишник на Селскостопанската Академия "Г. Димитров", Зоотехнически факултет, 1950, 3: 101-107
5. ВОЗ. Паразитарные зоонозы; Серия технических докладов 637, 1980, Женева, 118 стр.
6. ВОЗ. Серия технических докладов 701. Лейшманиозы, 1986, Женева, 154 стр.
7. Генов, Г. Практическа паразитология. Знание, 1998, 310.
8. Груев, Т. “Принос към изучаването на лайшманиозата (КАЛА АЗАР) у нас”. Медицински летописи. 1948, 8, 845-855.
9. Дренски, К. Санитарното значение на насекомите. – Известия на Българското ентомологическо дружество, 1926, 3: 59-70.
10. Дренски, П. Малки ентомологични бележки. – Известия на Българското ентомологическо дружество, 1931, 6: 123-141.
11. Дренски, П. Върху насекомната фауна на крайбрежните области северно от Варна. - Известия на Българското ентомологическо дружество, 1942, 12: 15-44.
12. Дренски, П. Мухи (Diptera) и паякообразни (Arachnoidea) от горите и полезащитните пояси в южна Добруджа. – Сборник на експедицията по полезащитните пояси в Добруджа през 1952 г., организирана от БАН, 1955, 385-397.

13. Дренски, П., К. Дренски. Принос към изучаването на род *Phlebotomus* (Dipt.) и тридневната треска в България. – Известия на Българското Ентомологическо Дружество, 1928, 4: 31-56.
14. Курдова, Р., Д. Йорданова, Д. Вучев и съавт. Местни и внасяни в България паразитози и мерки по техния надзор и контрол през 2002 г. Информационен журнал на НЦЗПБ, 2003, 31 стр.
15. Курдова, Р., Д. Йорданова, Д. Вучев и съавт. Състояние на паразитозите при хората в България през 2003-2005 г. Информационен журнал на НЦЗПБ, 2006, 24 стр.
16. Курдова Р., П. Петров, Д. Йорданова и съавт. Паразитната заболяемост в България през 2006 г. – състояние, противоепидемичен контрол, прогноза. Информационен журнал на НЦЗПБ, 2007, 3, 30 стр.
17. Курдова Р., П. Петров, Д. Йорданова и съавт. Паразитната заболяемост в България през 2007-2008г. Състояние и прогноза. Информационен журнал НЦЗПБ, 5/2010, 30стр.
18. Курдова Р., И. Райнова, Д. Йорданова, и съавт. Състояние на местните и внасяни паразитози в България през 2009г. Информационен журнал НЦЗПБ, 2011, 1, 5-32.
19. Недялков, Н. Нашата ентомологична фауна. Архив на Министерството на народната просвета, 1909, 1, 3: 83-135.
20. Недялков, Н. Шести принос към ентомологичната фауна на България. – Списание на Българска академия на науките, 1912, 2: 177-218.
21. Паразитология, п/р Г. Генов. Медицина и физкултура, 1989, 288 стр.
22. Паразитология п/р П. Петров. Медицина и физкултура, 1992, 176 стр.
23. Паразитология, п/р В. Боева – Бангъзова, К. Вутова. Трето издание, „Арсо”, 2010, 420 стр.
24. Радев В., П. Събев, Т. Костова, И. Катеринова, Н. Неделчев. Паразитозоозии свързани с кучето и котката – условия за възникване и разпространение. Сборник доклади и постери – Юбилейна научна сесия “110 години НДНИВМИ, 2011, 147 – 151.

25. Филипов, Г., Р. Харизанов, Д. Йорданова и съавт. Съвременно състояние на висцералната лайшманиоза в България. *Инфектология*, 2003, 4, 29 – 31.
26. Филипов Г., Р. Харизанов, А. Русинова и съавт. Висцералната лайшманиоза в България – минало и настояще. *Медицина и фармация*, III-IV/2004, 7 – 10.
27. Харизанов Р. Висцерална лайшманиоза: в Лабораторна диагностика на паразитозите при хората п/р Р. Курдова. *Арсо*, 2009, 146 – 148.
28. Харизанов Р. Висцерална лайшманиоза: в Паразитни зоонози при хората п/р Р. Курдова, НЦЗПБ, 2008, 233 стр.
29. Харизанов Р., Р. Курдова. Висцерална лайшманиоза: в Хронични заразни заболявания п/р П. Георгиев, *Медицина и физкултура*, 2010, 302 стр.
30. Харизанов Р. Природно – огнищни, епидемиологични, клиничко – диагностични и терапевтични аспекти на висцералната лайшманиоза в България. Дисертационен труд за придобиване на образователната инаучна степен “Доктор”, 2012, 164 стр.
31. Цачев И. Екзотични зоонози по кучетата в България (моноцитна ерлихиоза, гранулоцитна анаплазмоза, висцерална лайшманиоза). Автореферат, 2009, 90 стр.
32. Шишков, Г., С. Консулов. Изучавания върху комарите (Culicidae) в България и техните ларви. – *Годишник на Софийския университет*, 1914, 8/9: 1-51.
33. Adler, S., Theodor, O., 1935. Investigations on Mediterranean Kala Azar. VIII. Further observation on Mediterranean sandflies. *Proc. R. Soc. Lond.* 116 (B), 505-515.
34. Adler, S., Theodor, O., 1957. Transmission of disease agents by phlebotomine sandflies. *Ann. Rev. Entomol.* 2, 203-206.
35. Alonso F, Giménez Font P, Manchón M, Ruiz de Ybáñez R, Segovia M, Berriatua E. (2009), Geographical Variation and Factors Associated to Seroprevalence of Canine Leishmaniosis in an Endemic Mediterranean Area., *Zoonoses Public Health*.

36. Alvar, J., C. Canavate, B. Gutierrez-Solar et al. Leishmania and human immunodeficiency virus coinfection: the first 10 years. Clin. Microbiol. Rev., 1997, 10, 298-319.
37. Amela C., Mendez J., Torcal J.M., Medina G., Pachu L., Canavate C., Alvar J., 1995 – Epidemiology of canine leishmaniasis in the Madrid region, Spain”, European J.of Epidemiology, II, /2/, 157 – 161
38. Ashford, R. W., Bettini, S., 1987. Ecology and epidemiology: Old World. In: The biology of *Leishmaniasis* in Biology and Medicine. Academic Press.London, p.365
39. Attar, Z. J., M. L. Chance, S. el-Safi et al. Latex agglutination test for the detection of urinary antigens in visceral leishmaniasis. Acta Trop., 2001, 78, 11 – 16.
40. Berman, J. D. Human leishmaniasis: clinical, diagnostic and chemotherapeutic developments in the last 10 years. Clin. Infect. Dis., 1997, 27, 684 – 703.
41. Bern, C., S. N. Jha, A. B. Joshi, G. et al. Use of the recombinant k39 dipstick test and the direct agglutination test in a setting endemic for visceral leishmaniasis in Nepal. Am. J. Trop. Med. Hyg., 2000, 63, 153 – 157.
42. Bettini, S., Gradoni, L., 1986 – Canine leishmaniosis in the Mediterranean area and its implications for human leishmaniasis”, Insect Sci.Appl.”,7, 241 – 245
43. Bettini, S., Gramiccia, M., Gradoni, L., Atzeni, M. C., 1986. Leishmaniosis in Sardinia: II. Natural infection of *Phlebotomus perniciosus* Newstead, 1911, by *Leishmania infantum* Nicolle, 1908, in the province of Cagliari. Trans. R. Soc. Trop. Med. Hyg. 80, 458 – 459.
44. Birtles, R. J., 2001. Carrión’s disease. The encyclopedia of arthropod-transmitted infections. Ed. by M. W. Service, CABI Publishing, Wallingford, UK, pp. 397 – 401.
45. Bosnić, S., Gradoni, L., Khoury, C., Maroli, M., 2006. A review of leishmaniosis in Dalmatia (Croatia) and results from recent surveys on phlebotomine sandflies in three southern countries. Acta Trop. 99 (1), 42 – 49.
46. Burton, J. B., C. E. Charter, T. N. Oeltman. Human Parasitology. 2005, Third Edition; 459 pp.

47. Cabral M., O`Grady, Gomez S., Sousa J.C., Thomson H., Alexander J., 1998 – The immunology of canine leishmaniasis; strong evidence for a developing diseases spectrum from asymptomatic dogs”, *Vet.Parasitol.*,76,173-180
48. Carlotti D., 2003 Canine European Leishmaniasis, (th FECAVA Congerss, Scientifing Proceedings, Estrol,Portugal,82
49. Costa, J. M., R. Durand, M. Deniau et al. PCR enzyme-linked immunosorbent assay for diagnosis of leishmaniasis in human immunodeficiency virus-infected patients. *J. Clin. Microbiol.*, 1996, 34, 1831–1833.
50. De Colmenares, M., M. Portus, C. Riera et al. Detection of 72-75 kD and 123 kD fractions of leishmania antigen in urine of patients with visceral leishmaniasis. *Am. J. Trop. Med. Hyg.*, 1995, 52, 427 – 428.
51. Depaquit, J., Ferté, H., Léger, N., 1996. Les phlébotomes (Diptera-Psychodidae) de l’île de Rhodes (Grèce). *Bull. Soc. Fr. Parasitol.* 14, 28 – 38.
52. Deplazes, P., Grimm, F., Papaprodromou, M., Cavaliero, T., Gramiccia, M., Christofi, G., Christofi, N., Economides, P. & Eckert, J. Canine leishmaniosis in Cyprus due to *Leishmania infantum* MON-1. *Acta tropica*, 1998, 71: 169 – 178.
53. Dereure, J., Pratlong, F., Dedet, J. P., 1999. Geographical distribution and the identification of parasites causing canine leishmaniosis in the Mediterranean Basin. In: Killick-Kendrick, R. (ed.): *Canine leishmaniosis: an update. Proceedings of the international canine leishmaniosis forum, Barcelona, Spain. Wiesbaden, Hoechst Roussel Vet*, 18 – 25.
54. Desjeux, P., 1996. Leishmaniosis. Public health aspects and control. *Clin. Dermatol.* 14, 417 – 423.
55. Desjeux, P. 2001. The increase in risk factors for leishmaniosis worldwide. *Trans. R. Soc. Trop. Med. Hyg.* 95, 239 – 243.
56. Desjeux, P., Alvar J. *Leishmania/HIV co-infections: epidemiology in Europe. Annals of Tropical Medicine & Parasitology*, 2003, Vol. 97, Supplement No. 1, S3–S15
57. Di Bella, C., Vitale, F., Russo, G., Greco, A., Milazzo, C., Aloise, G., Cagnin, M., 2003. Are rodents a potential reservoir for *Leishmania infantum* in Italy? *J. Med. Ecol.* 7 (Suppl.) 125 – 129.

58. Dugardin J-C, Campino L, Canavate C, Dedet J-P, Gradoni L, Soteravidou K, et al. Spread of vector-borne diseases and neglect of leishmaniasis, Europe. *Emerg Infect Dis* [serial on the Internet] 2008 Jul [date cited].
59. Eisenberg, C. L., C. L. Jaffe. *Leishmania*: identification of old world species using a permissively prime intergenic polymorphic-polymerase chain reaction. *Exp. Parasitol.*, 1999, 91, 70 – 77.
60. Ferroglio, E., Maroli, M., Gastaldo, S., Mignone, W., Rossi, L., 2005. Canine Leishmaniosis, Italy. *Emerg. Infect. Dis.* 11 (10), 1618 – 1620.
61. Filipov G., G. Getcheva, T. Kostova. Epidemiological study of clinical cases of visceral leishmaniasis in Bulgaria. *Problems of Infectious & Parasitic Diseases* Sofia, 1977, vol. 25, № 2, 2 – 7.
62. Fisa, R., Gallego, M., Castillejo, S., Aisa, M. A., Serra, T., Riera, C., Carrió, J., Gallego, J., Portus, M., 1999. Epidemiology of canine leishmaniosis in Catalonia (Spain). The example of the Priorat focus. *Vet. Parasitol.* 83, 87 – 97.
63. Garcia, L. S., D. A. Buckner. *Diagnostic Medical Parasitology*. 1993, 764 pp.
64. Gradoni, L., Pozio, E., Gramiccia, M., Maroli, M., Bettini, S., 1983. Leishmaniosis in Tuscany (Italy): VII. Studies on the role of the black rat (*Rattus rattus*), in the epidemiology of visceral leishmaniosis. *Trans. R. Soc. Trop. Med. Hyg.* 77, 427 – 431.
65. Gramiccia, M., Gradoni, L., 2005. The current status of zoonotic *Leishmaniases* and approaches to disease control. *Int. J. Parasitol.* 35, 1169 – 1180.
66. Guerin, P. J., P. Olliaro, S. Sundar et al. Visceral leishmaniasis: current status of control, diagnosis and treatment, and a proposed research and development agenda. *Lancet Infect. Dis.*, 2002, 2, 494 – 501.
67. Harith, A. E., A. H. Kolk, J. Leewenburg et al. Improvement of a direct agglutination test for field studies of visceral leishmaniasis. *J. Clin. Microbiol.*, 1988, 26, 1321 – 1325.
68. Hommel, M. Visceral leishmaniasis: biology of the parasite. *J. Infect.*, 1999, 39, 101 – 111.

69. Ivović, V., Patakakis, M., Tselentis, Y., Chaniotis, B., 2007. Faunistic study of sandflies in Greece. *Med. Vet. Entomol.* 21, 121 – 124.
70. Killick-Kendrick, R., 1999. The biology and control of phlebotomine sand flies. *Clin. Dermatol.* 17, 279 – 289.
71. Kontos V.J., Kountinas A.F., 1993. "Old world canine leishmaniasis. *Comp. Cont. Educ. Pract. Vet.*, 15, 949 – 959
72. Kostova T., Halacheva M., Lilkova N., Filipov G., 1998 Seroepitoolotic study of dogs for leishmaniasis", *Problems of Infectious and Parasitic Diseases*, 14 – 15
73. Kumar, R., K. Pai, K. Pathak, S. Sundar. Enzyme-linked immunosorbent assay for recombinant K39 antigen in diagnosis and prognosis of Indian visceral leishmaniasis. *Clin. Diagn. Lab. Immunol.*, 2001, 8, 1220 – 1224.
74. Lachaud, L., J. Dereure, E. Chabbert et al. Optimized PCR using patient blood samples for diagnosis and follow-up of visceral leishmaniasis, with special reference to AIDS patients. *J. Clin. Microbiol.*, 2000, 38, 236 – 240.
75. Lachaud, L., E. Chabbert, P. Dubessay et al. Comparison of Various Sample Preparation Methods for PCR Diagnosis of Visceral Leishmaniasis Using Peripheral Blood. *J. Clin. Microbiol.*, 2001, 39, 613 – 617.
76. Lainson, R., J. J. Shaw. Evolution, classification and geographical distribution. In: Peters, W. & Killick-Kendrick, R. *The Leishmaniasis in Biology and Medicine*. London: Academic press, 1987, pp 1 – 120.
77. Lane, R. P., 1993. In: Lane RP, Crosskey RW, editors. *Medical insects and arachnids*. London: Chapman & Hall, pp. 78 – 119.
78. Lawyer, P. G., Perkins, P. V., 2004. Leishmaniosis and trypanosomiasis. In: *Medical Entomology, Revised Edition*, by B. F. Eldridge and J. D. Edman (eds.), Kluwer Academic Publishers, Great Britain, pp. 231 – 298.
79. Léger, N., Depaquit, J., Ferté, H., Rioux, J. A., Fantier, J. C., Gramiccia, M., Ludovisi, A., Michaelides, A., Christophi, N., Econoides, P., 2000 b. Phlebotomine sandflies (Diptera – Psychodidae) of the isle of Cyprus. II-Isolation and typing of *Leishmania* (*Leishmania infantum* Nicolle, 1908 (zymodeme MON 1) from *Phlebotomus* (*Larrousius*) *tobbi* Adler and Theodor, 1930. *Parasite* 7 (2), 143 – 146.

80. Lindgren E, Naucke T. Leishmaniasis: influences of climate and climate change epidemiology, ecology and adaptation measures. In: Menne B, Ebi KL, eds. Climate change and adaptation strategies for human health. Darmstadt: Steinkopff, 2006:131–56.
81. Lindgren E, Naucke T., B. Menne. Climate Variability and Visceral leishmaniasis in Europe. Source WHO/TDR, 2008, www.TropIKA.net
82. Lysenko A. Ja. Distribution of Leishmaniasis in the Old World. Bull. WHO, 1971, 44, 515 – 520.
83. Manson's tropical diseases, 18-th ed., Ph. Manson-Bahr & F.Apted, B.Tindall, 1993, 1164 pp.
84. Manual of standards Diagnostic Tests and Vaccines, 2000, 4th edition, Part 3, Section X, Chapter X.1, 800 pp.
85. Maroli, M., Gramiccia, S., Gradoni, L., 1987. Natural infection of *Phlebotomus perfiliewi* with *Leishmania infantum* in a cutaneous leishmaniosis focus of the Abruzzi region, Italy. Trans. R. Soc. Trop. Med. Hyg. 81, 596 – 598.
86. Martinez –Moreno F., Martinez-Gomez F.,m Hernandez-Rodriguez S.1990 Epidemiologia de la leishmaniasis canina en Cordoba”, Rev.Iber.Parasitol.,50,1-2, 1-7
87. Matas Mir, B. & Rovira de Alos, J. In: Estudio epidemiologico de la Leishmaniosis canina en la Isla de Mallorca. Govern Balear, Conselleria de Sanitat i Seguretat social 1989, pp.110
88. Minodier, P., R. Piarroux, F. Gambarelli et al. Rapid identification of causative species in patients with Old World leishmaniasis. J. Clin. Microbiol., 1997, 35, 2551 – 2555.
89. Miró, G., Montoya, A., Mateo, M., Alonso, A., García, S., García, A., Cabllero, M.J., Molina, R., 2007. A leishmaniosis surveillance system among stray dogs in the region of Madrid: ten years of serodiagnosis (1996 – 2006). Parasitol. Res. 101, 253 – 257.
90. Mišćević, Z., Milutinović, M., 1987. Population dynamics of sandflies (Diptera, Phlebotomidae) in cow manure in the region of Dobrič – southeast Serbia (Yugoslavia). Acta Vet. Beograd 48, 163 – 172.

91. Mišćević, Z., Milutinović, M., Ivović, V., 1998. Fauna and distribution of sandflies (Diptera, Phlebotominae) in Yugoslavia, Croatia, Macedonia and their role in the transmission of parasitic and viral diseases. *Acta Vet. Beograd* 48, 163 – 172.
92. Neva F. A., Brown H. W. Basic clinical parasitology. Sixth edition. Prentice-Hall International Inc. , 1994, 356 pp.
93. Nuzum, E., F. White III, C. Thakur, R. Dietze, J. Wages, M. Grogl, J. Berman. Diagnosis of symptomatic visceral leishmaniasis by use of the polymerase chain reaction on patient blood. *J. Infect. Dis.*, 1995, 171:751 – 754.
94. Ozensoy, S., Ozbel, Y., Turgay, N., Alkan, M. Ziya, Gul, K., Gilman, Sachs, A., Chang, K.-P., Reed, S. G. & Ozcel, M. A. Serodiagnosis and epidemiology of visceral leishmaniasis in Turkey. *American Journal of Tropical Medicine and Hygiene*, 1998, 59(3): 363-369.
95. Ozensoy Töz S, Sakru N, Ertabaklar H, Demir S, Sengul M, Ozbel Y.(2009), Serological and entomological survey of zoonotic visceral leishmaniasis in Denizli Province, Aegean Region, Turkey., *New Microbiol.* 2009 Jan; 32(1): 93 – 100
96. Ozensoy Töz S, Ozbel Y., Ertabaklar H., Yildizli N.,Korkmaz M., Alkan M.Z., (2005). Comparisons of clinical findings and serological data in the diagnosis of canine leishmaniosis. *Turkish J. Vet. Anim.Sci.* 29, 269-273
97. Papadoginnakis E., 2003. A contribution to the study of the immunopathogenesis of exfoliative dermatitis in canine leishmaniasis? *Leishmania infantum*, PhD thesis Aristotel University, Thessaloniki, Greece
98. Papadopoulos, B., Tselentis, Y., 1998. Sandflies on the island of Corfu, Greece. *Parasite* 5 (4), 387 – 391.
99. Petrovic, Z., Borjoski, A., Savin, Z., 1975. Les resultats de recherches sur le réservoir de *Leishmania donovani* dans une région endémique du Kala-azar. *Proc. Europ. Multicoll. Parasti. Trogir.* 2, 97 – 98.
100. Piarroux, R., R. Azaiez, A. M. Lossi et al. Isolation and characterization of a repetitive DNA sequence from *Leishmania infantum*: development of a visceral leishmaniasis polymerase chain reaction. *Am. J. Trop. Med. Hyg.*, 1993, 49, 364 – 369.

101. Piarroux, R., F. Gambarelli, H. Dumon et al. Comparison of PCR with direct examination of bone marrow aspiration, myeloculture, and serology for diagnosis of visceral leishmaniasis in immunocompromised patients. *J. Clin. Microbiol.*, 1994, 32, 746 – 749.
102. Piarroux R, Fontes M, Perasso R, Gambarelli F, Joblet C, Dumon H, Quilici M (1995). Phylogenetic relationships between Old World *Leishmania* strains revealed by analysis of a repetitive DNA sequence. *Mol. Biochem. Parasitol.* 73: 249 – 252.
103. Pires, C., A., 1984. Les phlébotomes du Portugal. I. Infestation naturelle de *Phlebotomus ariasi* Tonnoir, 1921 et *Phlebotomus perniciosus* Newstead, 1911, par *Leishmania* dans le foyer zoonotique de Arrábida (Portugal). *Ann. Parasitol. Hum. Comp.* 59, 521 – 524.
104. Qu, J. Q., L. Zhong, M. Masoom-Yasinzai et al. Serodiagnosis of Asian leishmaniasis with a recombinant antigen from the repetitive domain of *Leishmania* kinesin. *Trans. R. Soc. Trop. Med. Hyg.*, 1994, 88, 543 – 545.
105. Ready P.D. Leishmaniasis emergence in Europe *Euro Surveill.* 2010;15(10):1 – 11
106. Reyes Manana, Morilalas Margues F., Montez-Ramirez E., Sanches M.C., Behavides Delgado, Gonsales Castro J- “ La Leishmaniasis en la Provincia de la Granada- estudio de la enzootica canina”, *Ars.Rev.Fac.farm.*, 1989, 30, 1-2, 35-44 mand al., 1995
107. Sideris V., Papadopulo G., Dotsika E., Karagouni E., 1999. Asymptomatic canine leishmaniasis In Greater Athens area, Greece, ”*Eur.J.Epidemiol.*”, 15, 271-276
108. Simitch, T., Živković, V., 1956. La fauna des phlébotomes de Yougoslavie et leur rôle dans l'épidémiologie de la fièvre à papatsi, du kala-azar et du bouton d'orient. *Arch. Inst. Algér.* 34, 380 – 387.
109. Sollano-Gallego, L., Rodríguez-Cortés, A., Iniesta, L., Quintana, J., Pastor, J., Espada, Y., Portús, M., Alberola, J., 2007. Cross-sectional serosurvey of feline leishmaniasis in ecoregions around the Northwestern Mediterranean. *Ann. J. Trop. Med. Hyg.* 76 (4), 676 – 680.

110. Sundar, S., M. Rai. Laboratory diagnosis of visceral leishmaniasis. *Clinical and Diagnostic Laboratory Immunology*, 2002, Vol. 9, 5, 951 – 958.
111. Tsachev I., First Report of Canine Visceral Leishmaniasis in Bulgaria. IX Epizootiology Days, Pozarevac, Serbia, Abstracts book: 100, 2007.
112. Tsachev, I., I. Kyriazis, E. Karagouni et al. First Report of Canine Visceral Leishmaniasis in Bulgaria, *Turk. J. Vet. Anim. Sci.*, 34, 5: 465 – 469, 2010.
113. Tsachev, I., M. Papadogiannakis, V. Kontos et al., Seroepidemiology of *Leishmania infantum* exposure among healthy dogs in Bulgaria. *Turk. J. Vet. Anim. Sci.*, 2007, 31 (1): 73 – 74.
114. Velo, E., Bino, S., Kuli-Lito, G., Pano, K., Gradoni, L., Maroli, M., 2003. Recrudescence of visceral leishmaniosis in Albania: retrospective analysis of cases during 1997 to 2001 and results of an entomological survey carried out during 2001 in some districts. *Trans. R. Soc Trop. Med. Hyg.* 97 (3), 288 – 290.
115. Vinayak, V. K., D. Mahajan, R. C. Sobti et al. Anti-66 kDa anti-leishmanial antibodies as specific immunodiagnostic probe for visceral leishmaniasis. *Indian J. Med. Res.*, 1994, 99, 109 – 114.
116. Wagner, R. Catalogue of Palaearctic Diptera. 2. Psychodidae – Chironomidae. Budapest, Académiai Kiadó, 1990, 13-25.
117. WHO. Expert committee: the leishmaniasis. WHO Techn. Rep., 1984, Ser. 701.
118. WHO. Control of the leishmaniasis. 1990, Geneva, Switzerland, 167 pp.
119. World Health Organization and Joint United Nations Programme on HIV/AIDS. *Leishmania and HIV in gridlock*. CTD/LEISH/98.9, 1998, Geneva, Switzerland.
120. WHO. The world health report. 2001, Geneva, 173 pp.
121. WHO/LEISH/2000.42 *Leishmania/HIV co-infection in south-western Europe 1990-1998: Retrospective analysis of 965 cases*
122. World Health Organization 2004 THE VECTOR-BORNE HUMAN INFECTIONS OF EUROPE THEIR DISTRIBUTION AND BURDEN ON PUBLIC HEALTH, 154 pp

123. WHO. Control of the leishmaniasis: report of a meeting of the WHO Expert Committee on the Control of Leishmaniasis, Geneva, 22 – 26 March 2010. (WHO technical report series ; no. 949).

124. Yaman, M., Dik, B., 2006. An inventory of the phlebotomine sandflies (Diptera: Psychodidae) found in the Turkish province of Konya. *Ann. Trop. Med. Vet.* 100 (3), 265 – 275.